

CATÁLOGO

Academia Salvadoreña
de la Historia

Fichas Bibliográficas
Colección Nacional

2020

San Salvador,

El Salvador, C. A.

Academia Salvadoreña de La Historia

016.7284 Academia Salvadoreña de la Historia
A168c Catálogo : fichas bibliográficas colección nacional / Nimrod Edgardo Girón Aguilar, Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez, Karla Gabriela Beltrán Ramírez.— 1ª ed. [por:] Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez. — San Salvador, El Salv. : Academia Salvadoreña de la Historia, 2020.
289 p. : fot. col., ; 28 cm.

1. Catálogos de Bibliotecas. 2. El Salvador — Historia. I. Herodier, Gustavo. II. Colorado Moreno, Riquelmy Manfredo. III. Girón Aguilar, Nimrod Edgardo. IV. Hernández Gutiérrez, Kevin Amílcar. Ed. V. Beltrán Ramírez, Karla Gabriela. VI. Título.

Director:

Ing. Gustavo Herodier

Administrador:

Riquelmy Manfredo Colorado Moreno

Autores:

Nimrod Edgardo Girón Aguilar

Kevin Amílcar Hernández Gutiérrez

Karla Gabriela Beltrán Ramírez

Introducción

El Presente catálogo es una recopilación y con- sumación de todo el acervo bibliográfico pertene- ciente a la colección nacional de la cual es posee- dora la Academia Salvadoreña de la Historia, en ella se encuentran conglomerados una cantidad de 1185 libros . que a su vez por su antigüedad po- seen un valor histórico. Por ello este catalogo tras meses de trabajo dentro del campo de la bibliote- cología se ha consumado una de las colecciones mas importantes, la cual cabe destacar es la mas consultada por estudiantes, docentes, investiga- dores y todas aquellas personas interesadas en el ámbito histórico.

Como Academia Salvadoreña de la Historia nues- tros estatutos tienen por objetivo promover y divulgar la investigación histórica y los estudios correspondientes a historia, antropología , arqueolo- gía, etnografía, geografía, y otras ramas afines que se relacionen con El Salvador y demás países de Centro América.

Por ello se busca contribuir al rescate, protección y defensa del patrimonio cultural salvadoreño en todas sus manifestaciones para promover y partici- par en la conmemoración de los hechos relevantes de la historia salvadoreña y centroamericana en general, e intervenir en los actos culturales y cívi- cos que a ello se refiere.

La descripción de cada recurso 8 áreas des- criptivas que se usan dentro de la catalogación for- mal y avanzada, no obstante la clasificación es un sistema numérico estructurado y acoplado en base a las necesidades que yacen dentro de la biblioteca por lo que sus identificadores están basados en principios y criterios como la tipología del docu- mento, su naturaleza, proceder y la cantidad de ejemplares los cuales posee la institución. Estos principios son en los que se basa tal documento para poder ofrecer un mejor servicio de consulta a sus usuarios y disponer de un catálogo de fichas descriptivas.

Para seguir cada uno de los procesos antes men- cionados fue creado de manera sistematizada un manual de procedimientos el cual ha sido la base clave de la r de este proyecto.

Queremos hacer un agradecimiento especial al Programa de Transferencia de recursos PTR del Ministerio de Cultura, ya que con su valioso apoyo ha sido posible ejecutar el presente proyecto.

La tarjeta catalográfica

La ficha técnica esta elaborada de la siguiente forma:

TIPOLOGÍA:	Monografía	CN00001 GEN00001
AUTOR/A:	Pedro Antonio Escalante Arce	
TÍTULO:	Código Sonsonate	
EDICIÓN:	1° ed.	
PAIS:	El Salvador, San Salvador.	
EDITORIAL:	Dirección de publicaciones e impresos	
FECHA:	1992	
TOMO:	4	
VOLUMEN:		
ISBN/ISSN:	99923-394-0-39	
DESCRIPCIÓN:	30 cm. ; 297 páginas	
N° COPIAS:	3	
COD. COPIAS	CN00223	

1. **L**a ficha bibliográfica está constituida por información recabada de cada ítem o recurso poseído por la academia la cual consta con áreas bibliográficas que el acervo posee: colección a la que el recurso pertenece y en la cual se puede consultar el material; Tipología, es decir la naturaleza del ítem, título del material incluyendo subtítulo, títulos paralelos y complementos del titulo; también la autoría de la monografía escrita se mencionan autores, editores, colaboradores, coordinadores, editores, ilustradores, instituciones gobiernos, empresas y compiladores que construyeron dichas obras.
2. La signatura topográfica del recurso tiene una ubicación técnica dentro del estante la cual es identificada por un código de creación personal el cual identifica estantes y anaqueles.
3. Áreas secundarias como lo son la edición, el lugar, país, provincia de publicación, la editorial, impresora, etc. a la cual el recurso responsabiliza su procedencia.
4. La identificación de un elemento fundamental dentro de la descripción bibliográfica del acervo como lo es el ISBN o ISSN en caso se trabaje con un recurso continuo se vuelve indispensable en el manejo de la información, descripción física como lo es su altura por anchura entre otros. Y claudico con su código unitario de ubicación.

COLECCIÓN NACIONAL

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Huezo Mixco
TÍTULO El tercer ejército: desafíos del ejército salvadoreño en la
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ediciones Tendencias
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 298 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00001
GEN00001

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan Mario Castellanos
TÍTULO El Salvador 1930-1960 : antecedentes históricos de la guerra civil
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e impresos
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN 56
ISBN/ISSN 99923-0-102-3
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 326 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00003, CN00004

CN00002
GEN00002

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Amaya Amaya
TÍTULO Historia de Cacaopera
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 205 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00006

CN00005
GEN00005

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Gallardo, William R. Fowler Jr.
TÍTULO Investigaciones arqueológicas en Ciudad Vieja, El Salva-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e impresos
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 143 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00008, CN00009

CN00007
 GEN00007

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Hugo de Burgos
TÍTULO Chalatenango : historia urbana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e impresos.
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN 1
ISBN/ISSN 99923-0-078-7
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 224 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CN00011, CN00012, CN00013

CN00010
 GEN00010

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Historia de El salvador
EDICIÓN
PAÍS El Salvador, San Salvador
EDITORIAL
FECHA 1994
TOMO 1
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 249 páginas
N° COPIAS 6
CÓD. COPIAS CN00015, CN00016, CN00017, CN01053, CN01070

CN00014
 GEN00014

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Historia de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1994
TOMO 2
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 277 páginas
N° COPIAS 6
CÓD. COPIAS CN00019, CN00020, CN00021, CN00022, CN00023

GEN00018
 CN00018

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Benjamín Lara Martínez
TÍTULO Joya de Cerén : la dinámica sociocultural de una comunidad semicampesina de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e impresos
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-0-113-9
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 200 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00025

GEN00024
 CN00024

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Benjamín Lara Martínez
TÍTULO La población indígena de Santo Domingo de Guzmán : cambio y continuidad sociocultural
EDICIÓN 1° ediciones
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN 3
ISBN/ISSN 99923-0-155-4
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 139 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00026
 CN00026

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Douglas Alcides Cornejo Escobar
TÍTULO La aviación nacional : historia de la Fuerza Aérea Salva-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-0-076-0
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 286 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00028, CN00029

CN00027
GEN00027

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Antonio Tercera
TÍTULO Veinte capítulos sobre periodismo : técnica, practica y ética en el diario moderno. Redacción. ilustraciones
EDICIÓN 1° ed.
PAÍS El Salvador, San Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1957
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 142 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

CN00030
GEN00030

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro de Alvarado
TÍTULO Cartas de relación y otros documentos
EDICIÓN 2° edición
PAÍS El Salvador, San Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN 1
ISBN/ISSN 99923-0-050-7
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 183 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00032, CN00033

CN00031
GEN00031

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Cortés y Larraz
TÍTULO Descripción Geográfico-moral de las diócesis de Goathemala
EDICIÓN 3° ed.
PAÍS El Salvador, San Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN 2
ISBN/ISSN 99923-0-051-5
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 245 páginas
N° COPIAS 4
COD. COPIAS CN00035, CN00036, CN00037

GEN0000034
 CN00034

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé y Larín
TÍTULO El Salvador : descubrimiento, conquista y colonización
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN 3
ISBN/ISSN 99923-0-052-3
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 452 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00039, CN00040

GEN0000038
 CN00038

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé y Larín
TÍTULO El Salvador : historia de sus pueblos, villas y ciudades
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN 4
ISBN/ISSN 99923-0-054-X
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 678 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN0000041
 CN00041

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé y Larín
TÍTULO El Salvador : inundaciones e incendios, erupciones y terremotos
EDICIÓN 2° ediciones
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN 5
ISBN/ISSN 99923-0-053-1
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 397 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00043, CN00044

CN000042
GEN000042

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodolfo Barón Castro
TÍTULO La población de El Salvador
EDICIÓN 3° ed.
PAÍS El Salvador, San Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN 6
ISBN/ISSN 99923-0-055-8
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 552 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN000045
GEN000045

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Dagoberto Marroquín
TÍTULO Apreciación sociológica de la independencia salvadoreña
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN 7
ISBN/ISSN 99923-0-056-6
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 106 páginas
N° COPIAS 4
COD. COPIAS CN00047, CN00048

CN000046
GEN000046

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Meléndez Chaverri
TÍTULO José Matías Delgado, prócer centroamericano
EDICIÓN 2° ed.
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN 8
ISBN/ISSN 99923-0-057-4
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 354 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00050, CN00051

CN00049
GEN00049

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodolfo Cardenal
TÍTULO El poder eclesiástico en EL Salvador
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN 9
ISBN/ISSN 99923-0-058-2
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 439 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00053, CN00054

CN00052
GEN00052

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Thomas R. Anderson
TÍTULO El Salvador, 1932 : los sucesos políticos
EDICIÓN 3 ° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN 10
ISBN/ISSN 99923-0-059-0
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 296 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00056

CN00055
GEN00055

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Antonio Escalante Arce
TÍTULO Los tlaxcaltecas en Centro América
EDICIÓN 1 ° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN 11
ISBN/ISSN 99923-0-077-9
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 220 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00058

CN00057
GEN00057

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Lindo Fuentes
TÍTULO La economía de El Salvador en el siglo XIX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN 12
ISBN/ISSN 99923-0-096-5
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 342 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00060, CN00061

CN00059
GEN00059

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Patricia Parkman
TÍTULO Insurrección no violenta en El Salvador : la caída de Ma-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN 13
ISBN/ISSN 99923-0-106-6
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 229 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00063, CN00064

CN00062
GEN00062

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Antonio Fernández Molina
TÍTULO Pintando el mundo de azul : el auge añilero y el mercado centroamericano. 1750-1810
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN 14
ISBN/ISSN 99923-0-105-8
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 367 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00065
GEN00065

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Aldo A. Lauria- Santiago
TÍTULO Una republica agraria : los campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN 15
ISBN/ISSN 99923-0-117-1
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 395 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00067

CN00066
GEN00066

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Turcios
TÍTULO Autoritarismo y modernización : El Salvador 1950-1960
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN 16
ISBN/ISSN 99923-0-119-8
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 198 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00069

CN00068
GEN00068

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Antonio Fernández Molina
TÍTULO Mercado, empresarios y trabajo. La siderurgia en el Reino de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN 18
ISBN/ISSN 99923-0-149-X
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 196 páginas
N° COPIAS 3
COD COPIAS CN00071, CN00072

CN00070
GEN00070

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Patricia Alvarenga
TÍTULO Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN 19
ISBN/ISSN 99923-0-156-2
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 318 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00074

CN00073
GEN00073

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Antonio Escalante Arce, Eugenia López Velásquez, Sajid Herrera Mena
TÍTULO Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN 20
ISBN/ISSN 978-99923-0-201-9
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 419 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00075
GEN00075

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto rivera Campos
TÍTULO La economía salvadoreña al final del siglo : desafíos para el futuro
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-33-00-6
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 287 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00077, CN0078

GEN00076
 CN00076

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Katharine Andrade Eekhoff
TÍTULO Mitos y realidades : el impacto económico de la migración en los hogares rurales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-33-19-7
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 131 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00079
 CN00079

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Patricia Alvarenga
TÍTULO Cultura y ética de la violencia: El Salvador 1880-1932
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9977-30-259-6
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 371 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00080
 CN00080

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Acevedo
TÍTULO El Salvador 1999 : estabilidad macroeconómica y reforma estructurales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-33-01-4
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 128 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00081
GEN00081

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan Pablo Pérez Sáinz, Khaterine andrade—eekhof
TÍTULO Capital social y artesanía en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 113 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00082
GEN00082

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rubén Zamora R.
TÍTULO El Salvador : heridas que no cierran los partidos políticos en la post-guerra
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 333 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00083
GEN00083

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo Córdova Macías, Víctor Antonio Orellana
TÍTULO Cultura política, gobierno local y descentralización, El
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACO
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-33-06-5
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 244 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00085, CN00086

GEN00084
 CN00084

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Wim Savenije, Katharine Andrade– Eekhoff
TÍTULO Conviviendo en la orilla : exclusión social y violencia en
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-33-15-4
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 349 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00088, CN00089

GEN00087
 CN00087

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Joaquín Hernández Callejas
TÍTULO Desarrollo histórico de la teoría del estado
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador
EDITORIAL Graficolor
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm ; 218 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS FALTA

GEN00090
 CN00090

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Lungo Ucles
TÍTULO Una alternativa para San Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 127 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00091
 CN00091

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Facultad Latinoamericana de Ciencias sociales (FLACSO)
TÍTULO El proceso electoral 1994
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 465 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00092
 CN00092

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Comp. Juan José Contreras Callejas, Mauricio Alvarado Cea Campos, Angela Margarita Alvarado
TÍTULO Santa tecla: cronología
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA)
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-0-141-4
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 114 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00094

GEN00093
 CN00093

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gerónimo Aguilar Cortez
TÍTULO Memorias : de los Yanquis a Sandino
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráficos del I. T. Ricaldone
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 124 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00095
 CN00095

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alfonso Rochac, Pedro S. Fonseca, John Parke Young
TÍTULO Evolución monetaria salvadoreña
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Instituto de Estudios Económicos
FECHA 1961
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 136 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00096
 CN00096

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Terán Gómez
TÍTULO Ideario del libertador Bolívar
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1954
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 182 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00097
 CN00097

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Departamento de Relaciones Públicas
TÍTULO Declaración de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 1963
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 14 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00098
GEN00098

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón López Jiménez
TÍTULO Esbozo biográfico del prócer Don Juan Vicente Villacorta
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1964
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 79 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00099
GEN00099

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Miguel Cruz
TÍTULO ¿Elecciones para qué?
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 258 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00101, CN00102

CN00100
GEN00100

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lisandro Argueta
TÍTULO ¡Copán!
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador, San Salvador
EDITORIAL
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 16 cm. ; 188 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00103
 GEN00103

TIPOLOGÍA Conferencia
AUTORÍA Instituto Salvadoreño de Cultura Hispánica
TÍTULO Conferencias Bolivarianas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 56 páginas
N° COPIAS 5
CÓD. COPIAS CN00106, CN00107, CN00108, CN00109

CN00104
 HEM00001

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Joaquín Hernández Callejas
TÍTULO Desarrollo de la teoría del estado
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Graficolor
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 218 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

CN00105
 GEN00104

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan pablo Pérez Sáinz, Katharine Andrade-Eekhoff
TÍTULO Capital social y artesanías en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 113 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

CN00110
GEN00105

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA José Heriberto Erquicia Cruz
TÍTULO Investigaciones Arqueológicas en la zona del Golfo de
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN 2
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 36 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00111
GEN00106

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Corte Suprema de Justicia
TÍTULO Memorias manifiesto de David testamento
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 125 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00112
GEN00107

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Jose Matias Delgado : padre de la patria
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1961
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 204 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00113
GEN00108

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Arturo Rivera Damas
TÍTULO Pensamiento Político de Hosteniensis
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1964
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 264 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00114
GEN00109

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA Enrique Ortez h.
TÍTULO La Republica Federal de Centro América : a la luz del derecho internacional público
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1963
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 305 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00115
GEN00110

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón López Jiménez
TÍTULO José Simeón Cañas : su obra, su personalidad y su destino
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN 39
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 562 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

CN00116
GEN00111

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Guillermo J. Dawson
TÍTULO Geografía Elemental de la Republica del Salvado
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador, San Salvador
EDITORIAL Editorial Arte y Letras
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 297 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00119

CN00118
GEN00112

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Antonio Escalante Arce
TÍTULO Brasseur de Bourbourg
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráficos UCA
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 233 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00121

CN00120
GEN00114

TIPOLOGÍA Monografía
AUTORÍA Prof. Juan José Fajardo
TÍTULO Monografía general de Nahulingo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresos Graficos
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 195 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00123

GEN00116
 CN00122

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Stefan Roggenbuck
TÍTULO Cultura y desarrollo en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Criterio
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 321 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00125

GEN00118
 CN00124

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Antonio Cevallos
TÍTULO Recuerdos Salvadoreños
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1961
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 378 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00120
 CN00126

TIPOLOGÍA Monografía
AUTORÍA José Antonio Cevallos
TÍTULO Recuerdos Salvadoreños
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de publicaciones e impresos
FECHA 1964
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 315 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

GEN00121
CN00127

TIPOLOGÍA Monografía
AUTORÍA José Antonio Cevallos
TÍTULO Recuerdos Salvadoreños
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1965
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 371 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

GEN00122
CN00128

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marcela Escobar Nolasco
TÍTULO La transparencia en el estado salvadoreño : la perspectiva de los empresarios
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Graficos UCA
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 160 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

GEN00123
CN00129

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Santiago I. Barberena
TÍTULO Monografías Departamentales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN 46
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 615 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00173,CCN00174

GEN00124
 CN0000130

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Internacional Court of Justice
TÍTULO Land, island and maritime frontier (El Salvador / Honduras; Nicaragua Intervening)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Honduras
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN I
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 469 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00125
 CN00131

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Internacional Court of Justice
TÍTULO Land, island and maritime frontier (El Salvador / Honduras; Nicaragua Intervening)
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Honduras
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN II
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 911 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00126
 CN000132

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Internacional Court of Justice
TÍTULO Land, Island and maritime frontier dispute (El Salvador / Honduras; Nicaragua intervening)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Honduras
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN New Documents
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 297 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00127
CN00133

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Álvaro Artiga-González, Carlos Guillermo Ramos, Roberto Turiso
TÍTULO Más allá de las elecciones: Diez años después de los
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 154 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00128
CN00134

TIPOLOGÍA Monografía
AUTORÍA Internacional Court of Justice
TÍTULO Land, Island and maritime frontier dispute (El Salvador / Honduras; Nicaragua intervening)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Academia de Geografía e Historia de Honduras
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 84 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00129
CN00135

TIPOLOGÍA Cuaderno
AUTORÍA Dr. Gabriel Mauricio Gutierrez Castro
TÍTULO El Golfo de Fonseca : Un Paraiso Frustrado o un emporio en perspectiva
EDICIÓN 1° ed.
PAÍS
EDITORIAL
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 36 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS

HEM00007
 CN00136

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Corte Internacional de Justicia
TÍTULO Caso concerniente a la solicitud de revisión del fallo del 11 de septiembre de 1992 en el caso relativo al diferenciado limítrofe terrestre, insular y marítimo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Corte Internacional de Justicia
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 208 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00130
 CN00137

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA La Prensa Gráfica
TÍTULO Libro de diamante 1915-1958
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Gráficos y Texto
FECHA 1994
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 543 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00156, CN00157

GEN00131
 CN00138

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA La Prensa Gráfica
TÍTULO Libro de diamante 1959-1990
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Gráficos y Texto
FECHA 1994
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 1085 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00158

CN00139
GEN00132

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Gallardo
TÍTULO Papeles históricos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Santa Tecla, El Salvador
EDITORIAL La Unión
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 228 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00140
GEN00133

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Gallardo
TÍTULO Papeles históricos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Santa Tecla, San Salvador
EDITORIAL Tipografías Atlas
FECHA 1971
TOMO
VOLUMEN 3
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 307 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

CN00141
GEN00134

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Gallardo
TÍTULO Papeles históricos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL La idea
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN 3 (2a. Parte)
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 481 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS

CN00142
 GEN00135

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Gallardo
TÍTULO Papeles históricos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Lea
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN 4
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 299 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS

CN00143
 GEN00136

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Gallardo
TÍTULO Papeles históricos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Lea
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN 5
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 326 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS

CN00144
 GEN00137

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Gallardo
TÍTULO Papeles históricos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL El Salvador News Gazette
FECHA 1983
TOMO
VOLUMEN 6
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 318 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS

GEN00138

CN00145

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Flautas Precolombinas procedentes de Quelepa, El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1973
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 10 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS

GEN00139

CN00146

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Antonio Escalante Arce
TÍTULO Figurillas con ruedas de Cihuatán y el Oriente de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador, San Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1973
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 74 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS

GEN00140

CN00147

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Cultura
TÍTULO Exposición continental del periódico Americano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1960
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 409 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

CN00148
GEN00141

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan Francisco Castro
TÍTULO Geografía elemental de la República de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1960
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 409 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00149
GEN00142

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Antonio Gutiérrez Díaz
TÍTULO Datos Biográficos del presbítero Don José Mariano Méndez
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1944
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 22 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00151, CN00152

CN00150
GEN00143

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Doctor Salvador Gallegos
TÍTULO Memorias
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL La unión
FECHA 1916
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 256 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS HEM00009, HEM00010

CN00153
HEM00008

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA A. Reyes
TÍTULO Vida de Morazán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Rafael Reyes
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 96 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00169
GEN00159

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Doctor Rafael Gallegos
TÍTULO Memorias
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL La unión
FECHA 1916
TOMO 2° Parte
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 186 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CN00166, CN00167, CN00168

CN00165
GEN00155

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Castañeda
TÍTULO El General Menéndez y sus Victimarios :
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1966
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ;193 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00167
 CN00177

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Geoffroy Rivas
TÍTULO El Nawat de Cuscatlán : apuntes para una gramática tentativa
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 94 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00168
 CN00178

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Academia salvadoreña de la Historia
TÍTULO Estadística General de la República de El Salvador (1858-1861)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1992
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 368 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00180

GEN00169
 CN00179

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA César A. Ramírez A.
TÍTULO Antecedentes de la amistad Francia - El Salvador en el siglo XIX
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL TELECOM
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 96 hojas ; 192 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00181
GEN00171

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Rafael Antonio Carballo
TÍTULO Un fragmento casi olvidado de nuestra historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 30 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS

CN00182
GEN00172

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Leiva Cea
TÍTULO La Casa de Los Barrientos : Monumento Nacional de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL AHORA
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 32 cm. ; 111 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

CN00183
GEN00173

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA María de Baratta
TÍTULO Cuzcatlán típico : Ensayo sobre etnofonía de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 404 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00184
GEN00174

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA María de Baratta
TÍTULO Cuzcatlán típico : Ensayo sobre etnofonía de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 740 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00185
GEN00175

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Santiago Montes
TÍTULO Etnohistoria de El Salvador: El Guachival Centroamericano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1997
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 280 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

CN00186
GEN00176

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Santiago Montes
TÍTULO Etnohistoria de El Salvador: El Guachival Centroamericano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1997
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 210 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS

GEN00177
 CN00187

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Reynaldo Galindo Pohl
TÍTULO Comentarios a la Sentencia entre El Salvador y Honduras pronunciada por la Corte internacional de Justicia en 1992
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Sección de Publicaciones Corte Suprema de Justicia
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 526 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

GEN00178
 CN00188

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Reynaldo Galindo Pohl
TÍTULO La idea del Derecho de Kant
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Sección de Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 367 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

GEN00179
 CN00189

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jesús Delgado
TÍTULO Historia de la Iglesia en El Salvador (1525-1821)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Arzobispado de San Salvador
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN I
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 492 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

GEN00180
 CN00190

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jesús Delgado
TÍTULO Historia de la Iglesia en El Salvador (1821-1885)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Arzobispado de San Salvador
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN II
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 356 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

GEN00181
 CN00191

TIPOLOGÍA Informe
AUTORÍA Programa de las Naciones Unidas (PNUD)
TÍTULO Informe sobre el Desarrollo Humano 2005
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL PNUD
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99923-845-6-5
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 450 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00182
 CN00192

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Castro Ramirez
TÍTULO Cinco años en la Corte de Justicia Centroamericana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Antigua Cuscatlán, La Libertad
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN 5
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 135 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00193
GEN00183

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marco Tulio Zeledón
TÍTULO Tercer Año en la Odeca
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1962
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 525 páginas; 4 hojas plegables
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00194
GEN00184

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Cultura y Comunicaciones
TÍTULO Museo Nacional "David J. Guzmán"
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura y Comunicaciones, Dirección de Publicaciones e impresos
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 178 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00195
GEN00185

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Leigh Binford
TÍTULO El Mozote : vida y memorias
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA editores
FECHA 1997, (reimpresión de 2005)
TOMO
VOLUMEN 26
ISBN/ISSN 99923-49-13-1
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 358 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00196
GEN00186

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Bancasa
TÍTULO Leyendas, cuentos y adivinanzas de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Bancasa
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 122 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

CN00197
GEN00187

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Stanley H. Boggs
TÍTULO Apuntes sobre instrumentos de viento pre-colombinos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 111 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00199

CN00198
GEN00188

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Stanley H. Boggs
TÍTULO Incensarios del Dios Tlaloc pertenecientes a la colección
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 32 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00201

GEN00190
 CN00200

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Lyle Campbell
TÍTULO El idioma cacaopera
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 31 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00203

GEN00192
 CN00202

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Wolfgang Haberland
TÍTULO Marihua rojo sobre beige y el problema pipil
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de educación
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 34 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00205

GEN00194
 CN00204

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Dr. Rafael Zaldivar : recopilación de documentos históricos relativos a su administración
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1977
TOMO 2
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 175 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00207

GEN00196
CN00206

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Stanley H. Boggs
TÍTULO Arqueología, vestimentas y tocados antiguos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 16 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

GEN00198
CN00208

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Howard H. Earnest Jr.
TÍTULO Proyecto de rescate arqueológico Cerrón Grande, en la hacienda Santa Bárbara, departamento de Chalatenango
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 20 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS

GEN00199
CN00209

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Tratado del Xiquilite y añil de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1976
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 63 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

GEN00201
 CN00211

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO El Añil : su artesanía actual en el departamento de Chalatenango
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1976
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 59 páginas
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

GEN00200'
 CN00210

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Policia Nacional de El Salvador
TÍTULO Primer centenario 1867-1967
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección General de Estadística y Censos
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 96 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00204
 CN00214

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Ministerio de cultura y comunicaciones
TÍTULO Juramentación de comisiones de paz del acuerdo esquipulas II, por el señor presidente de la republica, Ing. José Napoleón Duarte
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de cultura y comunicaciones
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 10 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00205
 CN00215

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Ministerio de cultura y comunicaciones
TÍTULO Discurso de S. E. Doctor Ricardo Acevedo Peralta, Ministro de relaciones exteriores de El Salvador, en el cuadragesimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Nueva York
EDITORIAL Ministerio de cultura y comunicaciones
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 13 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

GEN00206
 CN00216

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Ministerio de cultura y comunicaciones
TÍTULO Informe de la comisión nacional de reconciliación de El Salvador, a la comisión Internacional de seguimiento y verificación del acuerdo Esquipulas II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de cultura y comunicaciones
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 37 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00219

GEN00208
 CN00218

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Ministerio de Cultura y comunicaciones
TÍTULO Esquipulas II : procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centro America
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura y comunicaciones
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 15 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00221

CN00220
GEN00210

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO La Bermuda
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Comunicación impresa
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 56 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00222
GEN00212

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Calendario de fiestas religiosas tradicionales de El Sal-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 258 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00223
GEN00213

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA David Spencer Herald Von Santos
TÍTULO Guerra El Salvador /Honduras
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Estado Mayor de la Fuerza Armada
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992371534
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 110 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00226
GEN00216

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Sigfredo Cabrera Rajo
TÍTULO Fundación de la villa de San Miguel y de la Villa de Jerez de la frontera de la Choluca
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG Editores
FECHA 2011
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992347294
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 469 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00227
GEN00217

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Sigfredo Cabrera Rajo
TÍTULO Fundación de la villa de San Miguel y de la Villa de Jerez de la frontera de la Choluca
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG Editores
FECHA 2011
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992347300
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 436 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00228
GEN00218

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Seminario Nacional sobre la reforma educativa 1978
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 224 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00229
GEN00219

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Cultura
TÍTULO Centenario : de las primeras escuelas normales 1858-1958
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 85 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00230
GEN00220

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Cultura
TÍTULO Primer seminario nacional de educación moral
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 437 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00231
GEN00221

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Escalante Arce
TÍTULO Luis Alfaro Durán
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Central de Reserva de El Salvador
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 59 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00233, CN00234

CN00232
 GEN00222

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Cap. Herald Von Santos M.
TÍTULO Soldados de elite en Centroamérica y México
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Nueva Vida
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 290 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00235
 GEN00225

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA General Fidel Torres
TÍTULO Los militares en el poder
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 135 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00237

CN00236
 GEN00226

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA General Humberto Corado Figueroa
TÍTULO En Defensa de la Patria : Historia del conflicto Armado en El Salvador 1980-1992
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 544 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00239

CN00238
GEN00228

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Barraza Ibarra
TÍTULO Historia del pensamiento político en El Salvador: Desde 1800 a la fecha
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG Editores
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN I
ISBN/ISSN 9789992347270
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 400 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00240
GEN00230

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Antonio Canales Cisco
TÍTULO El proceso civil salvadoreño: Nulidad de actuaciones judiciales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UGH Editores
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992375248
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 155 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00241
GEN00231

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Alfredo Calvo Pacheco
TÍTULO Vocabulario: Castellano Pípil kastíyan
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Izalco, El Salvador
EDITORIAL UFG Editores
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 181 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00232
 CN00242

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gino Costa
TÍTULO La Policía Nacional Civil de El Salvador 1990-1997
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA editores
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484053148
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 419 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00244

GEN00233
 CN00243

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ilya A. Luciak
TÍTULO Después de la revolución: Igualdad de género y democracia en El Salvador, Nicaragua y Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA editores
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992334052
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 512 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00235
 CN00245

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marta Dogett
TÍTULO Una muerte anunciada el asesinato de los jesuitas en El
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA editores
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 567 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00236
CN00246

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Comité Progresista Metapaneco
TÍTULO Cronología historia de Metapan del siglo XIII a 1995
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Metapán, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 114 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00237
CN00247

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ernesto Rivas Gallont
TÍTULO Santa Tecla: La historia y los cuentos de la ciudad de las colinas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 206 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00238
CN00248

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José María Melgar Callejas
TÍTULO Índice Cronológico de leyes y eventos relacionados con la moneda y la banca Salvadoreña
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG editores
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992376899
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 160 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00249
GEN00239

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alberto Orellana Ramírez
TÍTULO Memorial de San Vicente de Austria 1635-2010: 375
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Servicie
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 62 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00250
GEN00240

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Sigfredo Cabrera Rajo
TÍTULO La contribución del pueblo indígena salvadoreño al descubrimiento del territorio de California identidad cultural y humanismo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG editores
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992347140
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 231 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00252
REF00001

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Virgilio Rodríguez Beteta
TÍTULO Los dos brujitos Mayas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 386 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00253
GEN00242

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Ministerio de Economía
TÍTULO Diccionario geográfico de la República de El Salvador
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección General de Estadística
FECHA 1945
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 246 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00254
REF00002

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Tecnológica de El Salvador
TÍTULO Recopilación investigativa 2012
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2013
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321973
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 618 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00255
GEN00243

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Tecnológica de El Salvador
TÍTULO Recopilación investigativa 2012
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2013
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321980
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 458 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00256
 GEN00244

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Tecnológica de El Salvador
TÍTULO Recopilación investigativa 2011
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tecnoimpresos
FECHA 2012
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321751
DESCRIPCIÓN 250 cm. ; 459 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS

CN00257
 GEN00245

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Tecnológica de El Salvador
TÍTULO Recopilación investigativa 2011
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tecnoimpresos
FECHA 2012
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321768
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 294 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00258
 GEN00246

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Libro
 Universidad Tecnológica de El Salvador
 Recopilación investigativa 2011
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 Universidad Tecnológica de El Salvador
 2012
 III
 9789992321775
 25 cm. ; 250 páginas
 3

CN00259
 GEN00247

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Libro
 Universidad Tecnológica de El Salvador
 Recopilación investigativa
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 Universidad Tecnológica de El Salvador
 2009
 I
 21 cm. ; 227 páginas
 1

CN00260
 GEN00248

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Libro
 Universidad Tecnológica de El Salvador
 Recopilación investigativa
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 Universidad Tecnológica de El Salvador
 1992
 II
 9789992321515
 17 cm. ; 156 páginas
 1

CN00261
 GEN00249

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Tecnológica de El Salvador
TÍTULO Recopilación investigativa
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2009
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321522
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 145 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00250
 CN00262

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roque Dalton
TÍTULO El Salvador: Monografía
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA editores
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 217 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00252
 CN00264

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Superintendencia del Sistema Financiero
TÍTULO Historia del seguro
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 30 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00253
 CN00265

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Superintendencia del Sistema Financiero
TÍTULO Ley de integración monetaria
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Centro de Documentación y Biblioteca "Dr. Victor Hugo Hurtante"
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 14 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00266
GEN00254

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón Rivas, Esteban M. Gómez
TÍTULO Antropología y arqueología de la isla Conchagüita en El Golfo de Fonseca
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad tecnológica de El Salvador
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992632127X
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 60 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS

CN00267
GEN00255

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jon Sobrino
TÍTULO Monseñor Romero
EDICIÓN 5ª reimpr.
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA editores
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 84840561462
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 215 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00268
GEN00256

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Jesús Delgado
TÍTULO Oscar A. Romero
EDICIÓN 8ª reimpr.
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA editores
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 205 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

REF00003
 CN00269

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Gobierno de El Salvador
TÍTULO Constitución de la Republica de El Salvador: 1983 y sus reformas 1991/92
EDICIÓN 1º edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 46 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00257
 CN00270

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA P. Antonio de Siria Professo
TÍTULO Vida admirable y prodigiosas virtudes de la V. sierva de Dios y prodigiosas virtudes de la V. Sierva de Dios D. Anna Guerra de Jesús
EDICIÓN 3º edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1962
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 384 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00272

GEN00258
 CN00271

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Aída Flores Escalante, Enrique Kuny Mena
TÍTULO Tomás Regalado: El último caudillo de Cuscatlán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Rúben H. Diman
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992380616
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 253 páginas
N° COPIAS 3
CÓD. COPIAS CN00274, CN00275

CN00273
GEN00260

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Carlos Cañas Dinarte
TÍTULO Montessus de Ballore: sismólogo francés en El Salvador del siglo XIX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 29 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00276
GEN00263

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Antonio Escalante Arce
TÍTULO Crónicas de Cuzcatlán-Nequepio y del Mar del Sur
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Lis
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 314 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00277
GEN00264

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA CONCULTURA
TÍTULO Premio Nacional de Cultura 2004: En investigación científica sobre temas de la cultura nacional Pedro Antonio Escalante Arce
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 27 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00278
 GEN00265

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA CONCULTURA
TÍTULO Premio Nacional de Cultura 2006: Las cofradías, como expresión de la religiosidad y cultura popular, Cofradía de Santo Domingo de Guzmán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 33 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00279
 GEN00266

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Humberto Luna
TÍTULO Curso de Derechos Humanos: "Doctrina y Reflexiones"
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Procuraduría para los Derechos Humanos
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992371916
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 171 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00281

CN00280
 GEN00267

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Folleto
 Élisée Reclus
 Nouvelle Géographie Universelle
 1° edición
 Paris
 Hachette
 1894
 30 cm. ; 297 páginas
 1

GEN00269
 CN00282

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Libro
 José Luis Cabrera Arévalo
 Dos parques y retazos de nuestra historia
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 2012
 97899996101540
 23 cm. ; 271 páginas
 1

GEN00270
 CN00283

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
CÓD. COPIAS

Libro
 Salvador Arias
 Los subsistemas de agroexportación en El Salvador: El café, el algodón y el azúcar
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 UCA Editores
 1998
 8484050947
 21 cm. ; 416 páginas
 2

GEN00271
 CN00284

	TIPOLOGÍA	Libro	CN00286 GEN00273
	AUTORÍA	Ignacio Ellacuría	
	TÍTULO	Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989): Escritos políticos	
	EDICIÓN	1° edición	
	PAÍS	San Salvador, El Salvador	
	EDITORIAL	UCA Editores	
	FECHA	1991	
	TOMO	I	
	VOLUMEN		
	ISBN/ISSN	999234928X	
	DESCRIPCIÓN	21 cm. ; 656 páginas	
N° COPIAS	2		
CÓD. COPIAS	CN00287		

	TIPOLOGÍA	Libro	CN00288 GEN00275
	AUTORÍA	Ignacio Ellacuría	
	TÍTULO	Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989): Es-	
	EDICIÓN	1° edición	
	PAÍS	San Salvador, El Salvador	
	EDITORIAL	UCA Editores	
	FECHA	1991	
	TOMO	II	
	VOLUMEN		
	ISBN/ISSN	9992349298	
	DESCRIPCIÓN	21 cm. ; 1231 páginas	
N° COPIAS	2		
CÓD. COPIAS	CN00289		

	TIPOLOGÍA	Libro	CN00290 GEN00277
	AUTORÍA	Francisco Espinosa	
	TÍTULO	Cuzcatlán: Libro de lecturas salvadoreñas	
	EDICIÓN	1° edición	
	PAÍS	San Salvador, El Salvador	
	EDITORIAL	Ministerio de Cultura	
	FECHA	1959	
	TOMO		
	VOLUMEN		
	ISBN/ISSN		
	DESCRIPCIÓN	20 cm. ; 263 páginas	
N° COPIAS	1		
CÓD. COPIAS			

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Moises Vincenzi
TÍTULO Vida ejemplar del General don Francisco Menéndez: Mensaje a los políticos de América
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Ahora
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 261 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00291
GEN00278

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Sociedad de Geografía e historia de Guatemala
TÍTULO La tragedia de Chalchuapa
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial Offset
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 35 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00292
GEN00279

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Chalchuapa
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 103 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00294

CN00293
GEN00280

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Picardo Joao, MEd.
TÍTULO Transición, retos y problemas de las universidades en El Salvador: Opiniones circunstanciales y pensamiento pedagógico (1997-2007)
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Centro de Investigaciones en Ciencia y Humanida-
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992389928
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 345 páginas
N° COPIAS 1

GEN00282
 CN00295

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Rubio Sánchez
TÍTULO Alcaldes mayores
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN I
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 509 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00283
 CN00296

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Rubio Sánchez
TÍTULO Alcaldes mayores
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN II
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 437 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00284
 CN00297

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Historia natural y ecológica de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos
FECHA 1995
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 397 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00299, CN00300, CN00301

GEN00285
CN00298

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Historia natural y ecológica de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos
FECHA 1996
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 365 páginas
N° COPIAS 4
CÓD. COPIAS CN00303, CN00304, CN00305

GEN00289
CN00302

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA FUNDEMAS
TÍTULO Río Lempa: Caudal de vida
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Japón
EDITORIAL FUNDEMAS,
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992384662
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 143 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00293
CN00306

TIPOLOGÍA Artículo investigativo
AUTORÍA Licda. María Isabel Yanes
TÍTULO Comentarios sobre el primer hospital de San Salvador y otros del área Centroamericana en los siglos XVI y XVII
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 18 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00294
 CN00307

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Departamento de Arqueología. Dirección Nacional
TÍTULO Golfo de Fonseca: Colección de estudios culturales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 169 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00295
 CN00308

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA CONCULTURA
TÍTULO Resultados consolidados del diálogo nacional por la cultura
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992379684
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 146 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00296
 CN00309

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Jorge Arias Gómez
TÍTULO San Salvador, ciudad de 450 años
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL PROMOCULTURA
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992379677
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 200 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00297
 CN00310

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ángel Arnaiz Quintana
TÍTULO Tierras pagadas a precio de sangre: Testimonios y retratos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Cooperativa Nueva Vida
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 506 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00298
 CN00311

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rubén Casillas Moreno, Julio César Montoya
TÍTULO Secuelas de la historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9781604617368
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 153 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00299
 CN00312

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge B. Lainez
TÍTULO Cojutepeque : Cushutepec biografía de un pueblo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1984
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 444 páginas
N° COPIAS I
CÓD. COPIAS

CN00313
 GEN00300

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Carlos Armando Domínguez
TÍTULO Datos para una Biografía del ex presidente de la Re-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráficos UCA
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 242 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00315

CN00314
 GEN00301

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA David Browning
TÍTULO El Salvador, la tierra y el hombre
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 525 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00317

CN00316
 GEN00303

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA David Browning
TÍTULO El Salvador, la tierra y el hombre
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 523 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00318
GEN00305

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco J. Monterrey
TÍTULO Historia de El Salvador: Anotaciones Cronológicas 1810-1842
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria UES
FECHA 1996
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 318 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00319
GEN00306

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Turcios
TÍTULO Los primeros patriotas: San Salvador 1811
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ediciones tendencias
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 236 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00320
GEN00307

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto López Trejo
TÍTULO Realidad dramática de la república
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Ahora
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 420 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00321
 GEN00308

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA R. Macarezi
TÍTULO Don Herbert de Sola
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tipología UNGO
FECHA 1966
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 138 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00322
 GEN00309

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Recopilación de documentos históricos relativos a
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 495 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00324

CN00323
 GEN00310

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Belarmino Suárez
TÍTULO Pláticas populares
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola Comercial
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 179 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00325
GEN00312

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Larde Larín
TÍTULO Geología Salvadoreña
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1952
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 164 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00326
GEN00313

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Salvador Carranza
TÍTULO Mártires de la UCA
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1990
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 457 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00327
GEN00314

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Thomas R. Anderson
TÍTULO El Salvador 1932
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Costa Rica
EDITORIAL Editorial Universitaria Centroamericana
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 250 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00315
 CN00328

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Antonio R. Arocha
TÍTULO El Salvador la antigua patria Maya
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL DESTICENTRO
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 272 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00316
 CN00329

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Maria Leistschneider y Freddy Leistschneider
TÍTULO Periodos presidenciales y constituciones federales y
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1979
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 703 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

GEN00317
 CN00330

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO San Salvador y sus hombres
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1967
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 424 páginas
N° COPIAS 2
CÓD. COPIAS CN00332

CN00331
GEN00318

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Miguel Ángel García
TÍTULO Diccionario histórico Enciclopédico de la República de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tipología "La Luz"
FECHA 1928
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm.; 576 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00333
REF00004

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel García
TÍTULO Diccionario histórico Enciclopédico de la República de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1950
TOMO XII
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 585 páginas
N° COPIAS 1
CÓD. COPIAS

CN00334
REF00005

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Gavidia
TÍTULO Obra dramática I
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992301112
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 496 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00335
 GEN00320

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Gavidia
TÍTULO Obra dramática II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992301120
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 588 páginas
N° COPIAS 1
COD: COPIAS

CN00336
 GEN00321

TIPOLOGÍA Cuaderno
AUTORÍA UNAM
TÍTULO Sobretiro, Cuaderno americano
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN 4
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 10 páginas
N° COPIAS 2
COD: COPIAS HEM00012

CN00337
 HEM00011

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Romeo Fortín Magaña
TÍTULO Constitución de 1886 y su proceso histórico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Publicaciones de la Universidad Autónoma de El Salva-
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 73 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00339
GEN00322

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Jorge Larde y Larín
TÍTULO La jura del acta de independencia en San Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 38 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00340
GEN00323

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Herrera Velado
TÍTULO Agua de coco
EDICIÓN 5° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992300159
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 224 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00341
GEN00324

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Antonio Escalante Arce, María Eugenia López
TÍTULO Los estancos, las prácticas monopolísticas y las rentas del estado en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Superintendencia de Competencia
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992390905
DESCRIPCIÓN 32 cm. ; 364 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00343
GEN00326

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA La Geo
TÍTULO Historia de la energía geotérmica en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Albacrome
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992375981
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 177 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00344
GEN00327

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Víctor René Marroquín Maldonado
TÍTULO Paleografía de los siglos XVI y XVII
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 39 cm. ; 22 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00345
GEN00328

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Centroamérica durante las revoluciones atlánticas: El vocabulario político, 1750-1850
TÍTULO Jordana Dym, Sajid Alfredo Herrera Mena
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL IEESFORD Editores
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996192715
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 304 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00329
 CN00346

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Saúl De Paz
TÍTULO La ciudad donde se arrancan corazones alma y memoria de San Juan Opico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996103667
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 500 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00348

GEN00330
 CN00347

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Saúl De Paz
TÍTULO Monseñor y doctor Juan Antonio Dueñas y Argumedo: En el centenario de su consagración como primer Obispo de la Diócesis de San Miguel
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996104190
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 67 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00350, CN00351

GEN00332
 CN00349

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé Larín
TÍTULO El General Joaquín Eufrasio Guzmán y Ugalde
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789977760230
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 81 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00353

CN00352
 GEN00335

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Napoleón Viera Altamirano
TÍTULO Obras escogidas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992300159
DESCRIPCIÓN 24 m. ; 694 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00354
 GEN00337

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Espinosa
TÍTULO Símbolos patrios de las naciones de Centroamérica
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992300809
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 188 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00355
 GEN00338

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Guillermo J. Dawson
TÍTULO Geografía elemental de la república del Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Grupo Agrisal
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; LXXII páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00357

GEN00339
CN00356

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Humberto Pacas
TÍTULO Historia de los instrumentos musicales: Breve historia de la música de los griegos al renacimiento
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 27 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00341
CN00358

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Tribunal Supremo Electoral
TÍTULO Memoria especial elecciones 2014
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Artes Gráficas Publicitarias
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 160 páginas + 1 CD
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00342
CN00359

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Luis Argueta Antillón
TÍTULO Problemas de población, educación y desarrollo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad de El Salvador
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 147 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00360
GEN00343

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rolando Velásquez
TÍTULO Carácter fisonomía y acciones de Don Manuel José Arce
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 291 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00361
GEN00344

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Abraham Rivera
TÍTULO Apuntes biográficos del honorable ex-presidente de El Salvador Don Rafael Campo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola Comercial,
FECHA 1913
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 117 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00363, CN00364

CN00362
GEN00345

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Napoleón Rodríguez Ruíz
TÍTULO Historia de las instituciones jurídicas salvadoreñas
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitario "José B. Cisneros"
FECHA 1959
TOMO I-II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 276 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00365
GEN00348

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Doctor Enrique Córdova
TÍTULO Miradas retrospectivas: 1881-1966
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 357 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00367

CN00366
GEN00349

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA César A. Ramírez A.
TÍTULO Homenaje al capitán Joseph Albert Touflet
EDICIÓN 5° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Offiset Ricaldone
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996104442
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 91 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00369

CN00368
GEN00351

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA CONCULTURA
TÍTULO Gerardo Barrios : Recopilación documental 1856-1878
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992379592
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 274 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00371

GEN00354
 CN00370

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Tribunal Supremo Electoral
TÍTULO Así somos en Democracia: Elecciones presidenciales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Artes Gráfica Publicitarias,
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 199 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00355
 CN00372

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Lara Martínez
TÍTULO Indiana II: Mitos en lengua materna de los pipiles de
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 442 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00356
 CN00373

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Salvador Salazar Arrué
TÍTULO Tales al Clay: Cuentos de Barro
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992350362
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 196 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00357
 CN00374

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Nelsón López Rojas
TÍTULO Semos malos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992350485
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 104 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00358
 CN00375

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Raúl Grenni
TÍTULO El Salvador en tiempos de Monseñor Romero: Sociedad e iglesia. Procesos, dinámicas y contradicciones de un período de violencia 1969-1980
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992350560
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 114 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00359
 CN00376

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Victor Manuel Guerra Reyes
TÍTULO Alberto Masferrer y su que hacer intelectual: Una
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992350539
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 75 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00360
 CN00377

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Alberto Domínguez Sosa
TÍTULO Génesis y significado de la Constitución de 1886
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 82 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00404

GEN00361
 CN00378

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ivo P. Alvarenga
TÍTULO Derecho agrario y reforma agraria
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 294 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00362
 CN00379

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA A. Antonio Andrade
TÍTULO Guía postal de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 196 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00380
GEN00363

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Manuel Monedero
TÍTULO Historia de la arquitectura contemporánea en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria,
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 157 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00381
GEN00364

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gregorio Bello-Suazo Cobar
TÍTULO Memoria, historia y tradición: Tacuba, municipio de Ahuachapán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL ACISAM
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992395417
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 114 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00382
GEN00365

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Susana García Corral
TÍTULO Manual Práctico de: Investigación Social con Enfoque de
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Red de Mujeres por la Unidad y el Desarrollo
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 162 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00383
GEN00366

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Román Mayorga
TÍTULO Recuerdo de diez Quijotes
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráficos UCA
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996100321
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 50 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00384
GEN00367

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA CONCULTURA
TÍTULO Recopilación, ordenamiento y análisis de la información del proyecto de inventario de Bienes Culturales Inmuebles de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992371244
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 127páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00385
GEN00368

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alcaldía Municipal de San Salvador
TÍTULO La Calle Arce
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992393130
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 77 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00369
CN00386

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Gallardo
TÍTULO Arqueología Marítima en El Salvador : Registros de
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 75 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00370
CN00387

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Armando Parker Escolán
TÍTULO Ante el V centenario del descubrimiento de América :
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Santa Ana, El Salvador
EDITORIAL Tipografía Comercial
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 133 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00371
CN00388

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA UNESCO
TÍTULO La reforma de los manuales escolares y del material
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Paris
EDITORIAL Imprenta Lahure
FECHA 1951
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 176 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00389
GEN00372

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Universidad Tecnológica de El Salvador
TÍTULO Etnografía de Panchimalco : Bocetos de José Mejía Vides
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tecnoimpresos,
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 34 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00390
GEN00373

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA E. Wyllys Andrews V.
TÍTULO La Arquitectura de Quelepa, El Salvador
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura y Comunicaciones
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 263 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00391
GEN00374

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Asociación de comunidades para el desarrollo de chala-
TÍTULO Organización y lucha popular en Chalatenango
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Algiers Impresores
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 232 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00392
GEN00375

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Correos de El Salvador
TÍTULO Filatelia popular internacional
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección General de Correos
FECHA 1976
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 21 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00393
GEN00376

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Museo de Arte de El Salvador
TÍTULO San Salvador, escenario de la insurrección: Bicentenario
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Museo de Arte de El Salvador
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992392638
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 70 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00394
GEN00377

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodolfo Cardenal
TÍTULO Manual de historia de Centroamérica
EDICIÓN 6° reimpr.
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992349018
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 431 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00396

CN00395
 GEN00378

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Gavidia
TÍTULO Discursos, estudios y conferencias
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad de El Salvador
FECHA 1941
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 245 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00397
 GEN00380

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Arturo Ambrogi
TÍTULO El libro del trópico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1955
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 369 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00398
 GEN00381

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón Francisco Chávez Cañas
TÍTULO Historias escondidas de Tecoluca
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresos Soriano
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 258 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00382
 CN00399

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Claudia Lars
TÍTULO Poesía última 1970 - 1973
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 70 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

GEN00383
 CN00400

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador
TÍTULO Cnel. José Arturo Castellanos : Héroe del Holocausto
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 104 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00402

GEN00384
 CN00401

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Exploración Etnográfica en el departamento de Santa Ana
TÍTULO Exploración Etnográfica en el departamento de Santa Ana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura del Ministerio de Educación
FECHA 1973
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 231 páginas
N° COPIAS 1
CODD. COPIAS

CN00403
GEN00386

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Alberto Domínguez Sosa
TÍTULO Génesis y Significado de la Constitución 1886
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 148 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00406
GEN00387

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José David Calderón
TÍTULO De Vista y Oídas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Algier's Impresores
FECHA 1988
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 338 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00407
GEN00390

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodolfo Barón Castro
TÍTULO Reseña de la villa de San Salvador desde su fundación en 1525, hasta que recibe el título de Ciudad en 1546
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 322 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00409

GEN00391
CN00408

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Julio Fausto Fernández
TÍTULO Ensayos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 2002
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 533 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00393
CN00410

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Julio Fausto Fernández
TÍTULO Ensayos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 2002
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 445 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00394
CN00411

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Julio Fausto Fernández
TÍTULO Ensayos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 2002
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 399 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00412
 GEN00395

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Julio Fausto Fernández
TÍTULO Ensayos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 2002
TOMO IV
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 392 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00413
 GEN00396

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Julio Fausto Fernández
TÍTULO Ensayos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 2002
TOMO V
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 394 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00414
 GEN00397

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Julio Fausto Fernández
TÍTULO Ensayos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 2002
TOMO VI
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 604 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN00415
GEN00398

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Armando Solís
TÍTULO Roque Dalton un disparo a la izquierda del corazón
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG Editores
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992327219
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 212 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00416
GEN00399

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Asociación Museo de Arte El Salvador
TÍTULO Salarrué, el último señor de los mares
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992384751
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 105 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00417
GEN00400

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Programa para las Naciones Unidas para el Desa-
TÍTULO ¿Cuánto cuesta la violencia a El Salvador?
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL PNUD,
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992384543
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 84 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00418
GEN00401

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Abigaíl Suncín
TÍTULO La Rosa que cautivó al principito: Consuelo de Saint-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráficos UCA
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992371008
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 213 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00419
REF00006

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Armando Solís
TÍTULO Oficio de pintor
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Abril Uno
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 104 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00420
GEN00401

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Armando Solís
TÍTULO Camilo Minero: La orilla Roja del Girasol
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Génesis
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 136 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00421
REF00008

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Armando Solís
TÍTULO El camino del dolor y la belleza del arte
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Rubén H. Dimas
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 24 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00422
GEN00402

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Armando Solís
TÍTULO Luz y Oscuridad : José Mejía Vides
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Abril Uno
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 135 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00423
REF00009

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Armando Solis
TÍTULO Biografía Común y Corriente
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Abril Uno
FECHA 1984
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 143 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00424
REF00010

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Armando Solis
TÍTULO Benjamim Saul: Escultor (vida y obra en El Salvador)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Abril Uno
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 126 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00425
REF00011

TIPOLOGÍA Conferencias
AUTORÍA Armando Solis
TÍTULO Conferencias
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Abril Uno
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 95 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00426
HEM00013

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
 Mitchell A. Seligson
 Perspectivas para una democracia estable en El Salva-
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 Instituto de Estudios Latinoamericanos
 1992

CN00427
 GEN00403

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
 Instituto Morazanico Centroamericano
 Morazán
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 Ediciones Último Decenio
 1999

CN00428
 GEN00404

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
 Armando Solís
 Yo, Atlacatl (Valentín Estrada, memorias de un escultor)
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 Yo, Atlacatl (Valentín Estrada, memorias de un escultor)
 1996

CN000429
 GEN00405

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Centro de Estudios Brasileños
TÍTULO 100 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 50 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00431

CN00430
GEN00406

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alastair White
TÍTULO El Salvador
EDICIÓN 4° reimpr.
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992359501
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 377 páginas
N° COPIAS 4
COD. COPIAS CN00433, CN00434, CN00435

CN00432
GEN00408

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alexander Vasquez
TÍTULO Centroamérica en marcha
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Offset Grafos
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 314 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00436
GEN00412

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Miguel Ángel García
TÍTULO Diccionario Histórico Enciclopédico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1954
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 579 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

REF00012
 CN00437

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA SECULTURA
TÍTULO Historias de Mujeres, mujeres de historia en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992397626
DESCRIP- 20 cm. ; 250 páginas
N° COPIAS 1
COD. CO-

GEN00413
 CN00438

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y
TÍTULO Poder, Actores sociales y conflictividad: El Salvador,
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992397602
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 370 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00440

GEN00414
 CN00439

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Secretaria de Cultura de la Presidencia
TÍTULO De las Misiones de fe al neopentecostalismo: Génesis y evolución del protestantismo Salvadoreño, desde el siglo XIX hasta el presente
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992397633
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 338 páginas
N° COPIAS 1

CN00441
GEN00416

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Prospero Arauz
TÍTULO El pipil de la región de los Itzalcos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1960
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 266 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00442
GEN00417

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alberto Peña Kampy
TÍTULO El General Martínez: Un patriarcal presidente dicta-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Tipográfica Ramírez
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 207 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00444

CN00443
GEN00418

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor G. Canales
TÍTULO Bálsamo de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 70 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00445
GEN00420

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Larde y Larin
TÍTULO Ramón Beloso
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Departamento de Cultura del Ministerio de Defensa
FECHA 1957
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 182 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00446
GEN00421

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA Ministerio de Hacienda
TÍTULO Diccionario geográfico de la República de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección General de Estadística
FECHA 1940
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 360 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00447
REF00012

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Adolfo Rubio Melhado
TÍTULO Los padres Aguilar: Héroes ejemplares de nuestra
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1960
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ;75 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00448
GEN00422

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Escalante Arce
TÍTULO Recuerdos de una actividad bancaria
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 163 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00449
GEN00423

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Martí
TÍTULO La edad de oro
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1955
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 227 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00450
GEN00424

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Arturo Ambrogi
TÍTULO El Jetón
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Diario La Prensa
FECHA 1936
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 236 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00451
GEN00425

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Museo de la Palabra y la Imagen
TÍTULO Carta del Norte: Una historia de migración
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Museo de la palabra y la imagen
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 40 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00452
GEN00426

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Matías Romero
TÍTULO Historia de las Instituciones Civico-culturales y Religiosas de Santa Ana 1955-1956
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 284 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00453
GEN00427

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alvaro Antonio Jeréz Magaña
TÍTULO La infiltración marxista en la iglesia
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 163 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00455

GEN00428
 CN00454

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Lindo Fuentes, Erik Ching, Rafael Lara Martínez
TÍTULO Recomendado 1932: La matanza, Roque Dalton y
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 387 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00430
 CN00456

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA José Arnaldo Sermeño Lima
TÍTULO Medición e interpretación histórica de los movimien-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 35 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00458

GEN00431
 CN00457

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Roxana Elizabeth Ulloa
TÍTULO De indocumentados a residentes: Los salvadoreños en
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 46 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00460

GEN00433
 CN00459

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Antonio Martínez-Uribe
TÍTULO El Salvador: Percepción de elites y el rol de los militares
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 76 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

GEN00435
 CN00461

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan Ulloa
TÍTULO Carbones encendidos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ediciones Culturales "José María Villafañe"
FECHA 1946
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 147 ; XI páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00436
 CN00462

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Salarrué
TÍTULO Cuentos de cipotes
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial "Nosotros"
FECHA 1945
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 32 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00463
 GEN00437

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gilberto Aguilar Avilés
TÍTULO De tiempos y hombres
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 283 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00464
 GEN00438

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA UNESCO
TÍTULO Programa Cultura de Paz: Los albores de un nuevo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 170 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN00465
 GEN00439

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Charles J. Beirne, S. J.
TÍTULO Libros de texto y otros materiales de lectura en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impreta UCA
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 84 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00446
 GEN00440

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Gallegos Valdés
TÍTULO Caricaturas verbales conversaciones con Toño Salazar
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 427 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00467
 GEN00441

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE)
TÍTULO Desarrollo regional / local en El Salvador : reto estratégico
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Algier's Impresores
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 295 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00468
 GEN00442

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Menjívar Ochoa
TÍTULO Tiempos de locura: El Salvador 1979-1981
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Índole Editores
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 408 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00469
GEN00443

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Órgano Judicial República de El Salvador
TÍTULO Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el Decreto N° 5 del Consejo Municipal de la ciudad de San Salvador, de fecha 31 de mayo de 1994 que contiene la ORDENANZA REGULADORA DE MARCHAS Y MANIFESTACIONES CELEBRADAS EN CALLES, AVENIDAS Y ACERAS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR.
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1995
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 21 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00470
GEN00444

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alfonso Kijadurias
TÍTULO Gravisima altisonante, mínima, dulce e imaginada
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 151 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00471
GEN00445

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eugenio Martínez Orantes
TÍTULO 32 Escritos salvadoreños de Francisco Gavidia a David
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Martínez Orantes
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 274 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00472
 GEN00446

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Procuraduría Adjunta de los Derechos de la Niñez
TÍTULO Trabajo rural infantil en Chalatenango
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tipografía Offset Laser
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 131 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00473
 GEN00447

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Rafael Lara Martínez
TÍTULO En la humedad del secreto : Antología poética de Ro-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 m. ; 628 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00474
 GEN00448

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lic. Alfredo F. Cristiani
TÍTULO Acuerdos de Chapultepec
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL SENCO
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 78 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00475
 GEN00449

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Picardo Joao
TÍTULO Bios Politikos: Apuntes para la vida política
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial UFG
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 100 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00476
 GEN00450

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Huezo Mixco
TÍTULO La perversión de la cultura
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Arcoiris
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 154 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00477
 GEN00451

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Stefan Ueltzen
TÍTULO La fuerza emancipadora : De la primera a la segunda
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tercer Milenio
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 45 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00478
GEN00452

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo Falla
TÍTULO Esa muerte que nos hace vivir: Estudio de la religión po-
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050696
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 222 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00479
GEN00453

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Hugo de Burgos
TÍTULO Suchitoto
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992300361
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 230 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00480
GEN00454

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Benjamín Palomo
TÍTULO Hablan los nahuales: Mito y testimonio
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráficos UCA
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 134 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00481
GEN00455

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Ernesto Góchez
TÍTULO Opinando públicamente
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres de Imprenta Criterio
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992370902
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 410 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00482
GEN00456

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Miguel R. Ortega
TÍTULO Morazán laurel sin ocaso
EDICIÓN 2° edición
PAÍS Tegucigalpa, Honduras
EDITORIAL Litográfica Hondupack
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN II
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 649 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00483
REF00014

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Lara Martínez
TÍTULO Salarrue o el mito de la creación de la sociedad mestiza
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e impresos
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 107 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00484
GEN00457

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Susana Barrera
TÍTULO Clamores en la colina
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 142 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00485
GEN00458

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo Lindo
TÍTULO El esplendor de la aldea de arcilla
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 181 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00486
GEN00459

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Armas Molina
TÍTULO La Cultura pipil de Centro America
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1976
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 76 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00488

CN00487
 GEN00460

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Admistración del Patrimonio Cultural
TÍTULO Arte popular salvadoreño : algunas artesanías tradicio-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1983
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 81 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00490

CN00489
 GEN00462

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación de El Salvador
TÍTULO Telares de palancas de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Ministerio de Educación de El Salvador
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 186 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00491
 GEN00464

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Armando Solís
TÍTULO Biografías: José Martí, Miguel Hidalgo y Costilla, Francisco Morazán, Alberto Masferrer
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Abril Uno
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 123 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS

CN00492
REF00015

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. José Antonio Quirós
TÍTULO Memorias: De los actos del poder ejecutivo en los ramos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1947
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 112 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00493
GEN00465

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dirección de Patrimonio cultural
TÍTULO Etnografía de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultural y Comunicaciones
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 200 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00494
GEN00466

TIPOLOGÍA Boletín
AUTORÍA Secretaria General de la ODECA
TÍTULO Digesto constitucional centroamericano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1962
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 400 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00496
HEM000014

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jesús Delgado
TÍTULO Historia de la Iglesia en El Salvador (1525-1821)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Arzobispado
FECHA 1991
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 492 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00497
GEN00468

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roque Dalton
TÍTULO No pronuncies mi nombre
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 652 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00498
GEN00469

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mac Chapin
TÍTULO Población indígena de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1990
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 68 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00500

CN00499
 GEN00470

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Napoleón Viera Altamirano
TÍTULO Jorge Larde: Obras completas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1960
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 567 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00501
 GEN00472

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Isabel Casin de Montes
TÍTULO El puntero apuntado con apuntes breves
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm.. ; LVII ; 96 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00503

CN00502
 GEN00473

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Asamblea Legislativa
TÍTULO Recopilación de leyes
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 432 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00505

CN00504
GEN00475

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Asamblea Legislativa
TÍTULO Recopilación de leyes
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 637 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00506
GEN00477

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco J. Monterey
TÍTULO Historia de El Salvador : anotaciones cronológicas
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 536 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00507
GEN00478

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA CONCULTURA
TÍTULO Memoria: Primer encuentro de historia de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Departamento de Publicaciones e Impresos
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 317 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00509, CN00510

CN00508
GEN00479

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Salvador Ricardo Samayoa Leiva
TÍTULO El Salvador: La reforma pactada
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 671 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00511
GEN00482

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Menjivar
TÍTULO Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 126 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00512
GEN00483

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Lungo
TÍTULO El Salvador 1981-1984: La dimensión política de la
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 125 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00513
GEN00484

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marta Harnercker
TÍTULO Con la mirada en alto: Historia de las Fuerzas Popu
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051803
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 376 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00514
GEN00485

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Victor A. Ramirez
TÍTULO El Salvador: Diagnóstico municipal
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FundaUngo
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 124 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00515
GEN00486

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Proyecto: Apoyo a la reforma educativa sector educa-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 266 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00487
CN00516

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Presidencia de la República de El Salvador
TÍTULO El Proceso de paz en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 124 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00488
CN00517

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gobierno de El Salvador
TÍTULO Plan de Gobierno de la República de El Salvador 1994-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL IMPRECEN
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 309 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00489
CN00518

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Dagoberto Marroquín
TÍTULO Panchimalco: Investigación sociológica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 1959
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 454 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00520
GEN00491

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Departamento de Relaciones Públicas
TÍTULO El Salvador 1973
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 155 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00521
GEN00492

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Departamento de Relaciones Públicas
TÍTULO El Salvador 1971
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 219 páginas ; mapa + 8 h.
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00522
GEN00493

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO

Libro
Mariano Castro Morán
Función política del ejército salvadoreño en el presente

EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

3° edición
San Salvador, El Salvador
UCA Editores
1989
8484050645
20 cm. ; 455 páginas
1

CN00523
GEN00494

TIPOLOGÍA
AUTORÍA

Libro
El Salvador arde = El Salvador Blaze = Le Salvador en

TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Jean Louis Clariond
2° edición
Costa Rica
Litografía Trejos
1989
20 cm. ; 197 páginas
2
CN00525

CN00524
GEN00495

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO

Libro
Jose A. Santos
Carlos Alberto Imery : su vida y su obra

EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

1° edición
San Salvador, El Salvador
Escuela Nacional de Artes Gráficas
1957
21 cm. ; 84 páginas
1

CN00526
GEN00497

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Jorge A. Vivo Escoto
TÍTULO El Poblamiento Náhuat en El Salvador y otros países
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1973
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 42 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00527
GEN00498

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA La Dirección General de Estadística de El Salvador
TÍTULO La República de El Salvador = The Republic of El S
EDICIÓN 1° edición
PAÍS New York, EE.UU.
EDITORIAL C. J. O'Brien
FECHA 1924
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 200 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00528
GEN00499

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Mario Gómez Zimmerman
TÍTULO El Salvador : La otra cara de la guerra
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Miami, EE.UU.
EDITORIAL Editorial SIBI
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 179 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00529
GEN00500

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Darwin J. Flakoll
TÍTULO Cenizas de Izalco
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050939
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 175 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00530
GEN00501

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Enrique A. Baloyra
TÍTULO El Salvador in transition
EDICIÓN 1° edición
PAÍS EE.UU.
EDITORIAL The University of North Carolina Press
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 807840939
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 236 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00531
GEN00502

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA André Lefebvre
TÍTULO el Salvador = le Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editions DELROISSE
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 2855180090
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 163 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00532
GEN00503

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marvin E. Gettleman
TÍTULO El Salvador: Central américa in the new cold war
EDICIÓN 3° edición
PAÍS New York, EE.UU.
EDITORIAL Grove Press
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 394179560
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 397 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00533
GEN00504

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Ignacio López Vigil
TÍTULO Las mil y una historia de Radio Venceremos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051617
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 546 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00534
GEN00505

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Salvador Guandique
TÍTULO Gavidia: El amigo de dario
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1967
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 433 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00535
GEN00506

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Espino
TÍTULO Mitología de Cuscatlan
EDICIÓN 5° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 96 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00536
GEN00507

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Monseñor Freddy Delgado
TÍTULO La Iglesia popular nació en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 53 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00538

CN00537
GEN00508

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Guidos Véjar
TÍTULO Ascenso del militarismo en El Salvador
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8483602547
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 220 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00540

CN00539
GEN00510

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Escalante Arce
TÍTULO Sacrificios humanos contra derechos humanos: Re-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL EDILIT
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 279 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00541
GEN00512

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gonzalo Yanes Díaz
TÍTULO Iglesias coloniales en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad de El Salvador
FECHA 1970
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 42 p. ; 14 h. plegables
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00545

CN00544
GEN00515

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Iglesia el Rosario
TÍTULO Iglesia el Rosario
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresora La Unión
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 36 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00546
GEN00517

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Espino
TÍTULO Mitología de Cuscatlán: Como cantan allá
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 112 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00547
GEN00518

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Briones
TÍTULO Microempresa y transformación productiva
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 194 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00548
GEN00519

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan pablo Pérez Sáinz, Katharine Andrade-Eekhoff
TÍTULO Capital social y artesanías en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 113 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00549
GEN00520

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Guillermo Padilla
TÍTULO Juventud y cultura política
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992333200
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 200 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00551

GEN00521
 CN00550

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Maria Antonieta Beltrán
TÍTULO Preparándose para el futuro: Competencias básicas de
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992333280
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 293 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00553

GEN00523
 CN00552

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo Lindo
TÍTULO La pintura en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura y Comunicaciones
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 131 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00526
 CN00555

TIPOLOGÍA Revista
AUTORÍA Roberto José Antonio Rodríguez Montalvo
TÍTULO Es mi patria El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tipografía Central
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 88 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00557

CN00556
HEM0015

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Geoffroy Rivas
TÍTULO La lengua salvadoreña
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 131 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00559

CN00558
GEN00527

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gobierno de El Salvador
TÍTULO Plan quinquenal de desarrollo 2010-2014
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00560
GEN00529

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Francisco A. García Rivera
TÍTULO Estudio sobre agronomía del jiquilite indigófera sp. y pro-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Chalatenango, El Salvador
EDITORIAL ADEL
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 25 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00561
GEN00530

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Daniel Raúl Villamariona
TÍTULO Escuela Normal Rural de Izalco (1950-1967)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráficos UCA
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992379325
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00562
GEN00531

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dirección de Patrimonio Cultural
TÍTULO Tradición oral de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 114 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00563
GEN00532

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA María Eugenia López Velásquez
TÍTULO San Salvador en la anexión centroamericana al Imperio
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 999230040X
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 152 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00565

CN00564
GEN00533

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Profesor Juan José Fajardo
TÍTULO El sentimiento religioso de Nahuilingo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Patronato Pro-Patrimonio Cultural
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 166 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00566
GEN00535

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rubén Zamora
TÍTULO La izquierda partidaria salvadoreña: Entre la identidad y
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 157 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS

CN00567
GEN00536

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA James Rowles
TÍTULO El conflicto Honduras-El Salvador (1969)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Costa Rica
EDITORIAL EDUCA
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8483601400
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 303 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00537
 CN00568

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Leonidas Arturo Duran Altamirano
TÍTULO Trayectoria : vida proyección y muerte de dos salvadore-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00570, CN00571

GEN00538
 CN00569

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Tsuyoshi Nakagawa
TÍTULO This beautiful world El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Japón
EDITORIAL Kodansha Internacional
FECHA 1975
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 870112368
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 107 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN0041
 CN00572

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA David Alejandro Luna
TÍTULO Manual de Historia Económica de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 1971
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 230 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00573
GEN00542

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Armstrong
TÍTULO El Salvador: El rostro de la revolución
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050408
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 250 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00574
GEN00543

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Vidal
TÍTULO Nociones de Historia de Centroamérica
EDICIÓN 8° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de educación
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 462 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00576

CN00575
GEN00544

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gilberto Aguilar Aviles
TÍTULO ...Tu historia blason de heroes y martires...
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 228 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

GEN00546
 CN00577

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Geraldina Portillo
TÍTULO La tenencia de la tierra en El Salvador: La Libertad, 1897-1901 Santa Ana, 1882 -1884, 1897-1989
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad de El Salvador
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 243 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00547
 CN00578

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Rafael Zaldivar Brizuela
TÍTULO El fallo del tribunal de la Haya
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL COIMPRESA
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 448 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00548
 CN00579

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos J. Glowler
TÍTULO Aspectos monetarios de la dolarización y la reactivación económica en El Salvador: Diagnóstico, perspectivas y opciones
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CENICSH
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996190902
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 221 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS CN00581

CN00582
 GEN00551

AUTORÍA Libro
 Carlos J. Glowler
TÍTULO Ensayos: La economía política de la dolarización en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta y Offset Ricaldone
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992373767
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 196 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00583
 GEN00552

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Justicia
TÍTULO Las constituciones de la Republica Federal de Centro-América
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráficos UCA,
FECHA 1993
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 129 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00584
 GEN00553

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Talleres Gráficos UCA,
TÍTULO Unidad Centroamericana Visión de Morazán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Ediciones Quinque
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 391 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN00585
 GEN00554

TIPOLOGÍA Boletín
AUTORÍA Secretaria de Gobernación y Justicia de Guatemala
TÍTULO Boletín del Archivo General del Gobierno
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL
FECHA 1936
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 14 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00587

CN00586
 HEM00017

TIPOLOGÍA Glosario
AUTORÍA Rafael Lara Martínez
TÍTULO Glosario Cultural Pipil- Nicarao
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992350492
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 206 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00588
 REF00016

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Wil Savenije
TÍTULO Maras y Barras pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 978992333310
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 339 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00592

GEN00557
CN00591

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carolina Ávalos Trigueros
TÍTULO Inclusión social y completividad urbana: desafíos y oportunidades en el Area Metropolitana de San Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992333219
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 209 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00594

GEN00559
CN00593

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Aida Argüello de Morera
TÍTULO Se buscan jóvenes : juventud y mercado de trabajo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992333138
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 122 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00596

GEN00561
CN00595

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ana Margarita Gomez, Sajid Alfredo Herrera
TÍTULO Mestizaje, poder y sociedad
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992333162
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 236 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00597
 GEN00563

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA FLACSO El Salvador
TÍTULO Microempresa y Entorno de Negocios
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 82 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00599

CN00598
 GEN00564

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Nayelly Loya Marin
TÍTULO Agua y centro histórico: la cultura ciudadana del gran
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992333327
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 110 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00601

CN00600
 GEN00566

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Fabrizio Brutti
TÍTULO Resumen plamadur AMSSA: Plan maestro de desarrollo urbano del area metropolitana de San Salvador Ampliada
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO-FundaUngo
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992333146
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 184 páginas; + mapa 16 h
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00603

CN00602
GEN00568

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Salarrue
TÍTULO El señor de la burbuja
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1927
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 180 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00604
GEN00570

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Saúl Flores
TÍTULO Lecturas Nacionales de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Centro Gráfico
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 273 ; IV páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00605
GEN00451

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Ángel Espino
TÍTULO Mitología de Cuscatlan
EDICIÓN 6° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 77 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00574
 CN00608

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Antonio Martínez-Uribe
TÍTULO El Salvador: Percepción de elites y el rol de los militares
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 76 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

GEN00576
 CN00610

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Aida Argüello de Morera
TÍTULO El Salvador: Juventud y mercado de trabajo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 36 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00612

GEN004577
 CN00611

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Nuria Rossell Curcó
TÍTULO El cancer infantil en El Salvador: Programa de atención integral y adaptación escolar.
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 52 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00614

GEN00579
CN00613

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marta Eugenia González
TÍTULO El impacto local de la maquila en El Salvador: Cambios Económicos, Sociales y Políticos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 63 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00616

GEN00581
CN00615

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rubén Zamora
TÍTULO La izquierda partidaria salvadoreña: Entre la identidad y
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 157 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS

GEN00583
CN00617

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Win Savenije, Maria Antonieta Beltrán
TÍTULO Compitiendo en Bravuras : violencia estudiantil en el área metropolitana de San Salvador
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 263 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00619

CN00618
GEN00584

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Manuel Cañas Dinarte
TÍTULO Eran mares los cañales...: Historia del azúcar en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Kalina
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 304 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00620
GEN00586

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis R. Huevo Mixco
TÍTULO Coronel Ernesto Claramount Rozeville: Una vida de ho-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992302699
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 180 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00621
GEN00587

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Menjivar
TÍTULO Reforma Agraria
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria de El Salvador
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 474 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00622
GEN00588

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Thomas P. Anderson
TÍTULO La guerra de los desposeídos: Honduras y El Salvador 1969
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1984
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050671
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 183 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00623
GEN00589

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Lara Velado
TÍTULO Estudio histórico de la evolución política de la humani-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1973
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996103278
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 254 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00624
GEN00590

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gregorio Bello-Suazo Cobar
TÍTULO ¡En sus marcas, listos...!: Educación física y deporte en
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres Gráfico UCA
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996103278
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 254 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00625
GEN00591

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badia Serra
TÍTULO Dos trabajos sobre la filosofía de Platón
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 68 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00626
GEN00592

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badia Serra
TÍTULO Roger Penrose: Una aproximación elemental a su filosofía de la ciencia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 62 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00627
GEN00593

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badia Serra
TÍTULO Algunas reflexiones en torno a "the grand desing"
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 124 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00594
CN00628

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badia Serra
TÍTULO Reflexiones sobre filosofía y política
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 164 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00595
CN00629

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé y Larín
TÍTULO La estrella de Tazumal
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1959
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 98 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00596
CN00630

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad de El Salvador Facultad de Economía
TÍTULO Economía Salvadoreña
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria "José B. Cisneros"
FECHA 1959
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 105 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00631
 GEN00597

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Licenciado y Coronel Luis Lovo Castelar
TÍTULO Un proyecto de reforma agraria de El Salvador
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1962
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 134 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00632
 GEN00598

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Álvaro Artiga-González
TÍTULO Gobernabilidad y democracia en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992349939
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 505 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00633
 GEN00599

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Meza
TÍTULO Mis historias en Naciones Unidas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 135 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00634
GEN00600

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Antonio Escalante Arce
TÍTULO Crónicas de Cuzcatlán-Nequepio y del mar del sur
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996192609
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 325 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00636

CN00635
GEN00601

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Antonio García Espada
TÍTULO Religiosidad popular salvadoreña
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Secretaria de Cultura de la Presidencia
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992397657
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 242 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00637
GEN00603

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ana Milagro Consuegra de Alvarez
TÍTULO Breve Estudio de la Influencia de Francia en El Salva-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 96 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00640, CN00641

GEN00605
 CN00639

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Cristóbal Humberto Ibarra
TÍTULO Francisco Gavidia y Rubén Darío: Semilla y floración del modernismo, Ensayo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 151 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00608
 CN00642

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Antonio Tercero
TÍTULO Masferrer un ala contra el Huracán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 85 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00609
 CN00643

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Victor Valle
TÍTULO Siembra de vientos El Salvador 1960-69
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Centro de investigación y Acción Social
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 84895435X
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 554 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00610

CN00644

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Isabel Casín
TÍTULO La hacienda colonial
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Lea
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 84 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00611

CN00645

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Enrique Silva
TÍTULO Estudios de moneda y banca de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Santa Ana, El Salvador
EDITORIAL Tipografía Comercial
FECHA 1979
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 143 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00612

CN00646

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Enrique Silva
TÍTULO Estudios de moneda y banca de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Santa Ana, El Salvador
EDITORIAL Tipografía Comercial
FECHA 1979
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 203 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00648

CN00647
 GEN00613

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Roberto Cea
TÍTULO De la pintura en El Salvador: (Panorama Histórico-Crítico)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Canoa Editores
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 289 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00649
 GEN00615

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Tereza López Aznárez
TÍTULO Ingenio El Ángel : 130 años cultivando desarrollo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Kalina
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992387665
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 199 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00650
 GEN00616

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Asociación Salvadoreña de Industriales
TÍTULO Historia Premios: ASI 1959-2005
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 155 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN00651
GEN00617

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé y Larín
TÍTULO Orígenes de la Fuerza Armada de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 87 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00652
GEN00618

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA J. Ricardo Dueñas Van Severen
TÍTULO La invasión Filibustera de Nicaragua y la guerra nacional
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Secretaría General de Iña Organización de Estados Centroamericanos
FECHA 1959
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIP- 21 cm. ; 230 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00653
GEN00619

TIPOLOGÍA Artículo científico
AUTORÍA Javier García Gutiérrez Mosteiro
TÍTULO En torno al anteproyecto de Luis Moya y Joaquín Vaquero para la catedral metropolitana de San Salvador 1953
EDICIÓN 1° edición
PAÍS España
EDITORIAL Universidad Politécnica de Madrid
FECHA 1953
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 177 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00654
HEM00019

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Pérez Pineda
TÍTULO Y Perezca primero la patria que humillarse sin brío ni honor...: La guerra centroamericana contra los filibusteros, 1856-1857
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Secretaria de Cultura de la Presidencia
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992397640
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 368 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00656, CN00657

CN00655
GEN00620

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jacinto Paredes
TÍTULO Salvadoreños de estirpe
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Unión tipografía
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 267 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00658
GEN00623

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Roberto Molina y Morales
TÍTULO Iglesia del Carmen Santa Tecla El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Santa Tecla, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 15 m. ; 20 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00624
 CN00659

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badía Serra
TÍTULO Sobre la filosofía de Xavier Zubiri
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 115 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00625
 CN00660

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badía Serra
TÍTULO Apuntes para el estudio de la filosofía
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 183 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00626
 CN00661

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badía Serra
TÍTULO Aproximaciones al pensamiento filosófico de Erwin Schrodinger
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 188 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00627
 CN00662

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Escalante Arce
TÍTULO El muy magnifico banquero central salvadoreño Don
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 88 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00628
 CN00663

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Molina y Morales
TÍTULO Los ministros de hacienda: 1838-1871
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1970
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 290 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00629
 CN00664

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Reynaldo Galindo Pohl
TÍTULO Recuerdos de Sonsonate: Crónica del 32
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador
EDITORIAL TECNOGRAFT
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 438 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00666, CN00667

CN00665
GEN00630

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badía Serra
TÍTULO Filosofía de la química: Los temas iniciales de esta rama emergente de la ciencia
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 86 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN00668
GEN00633

TIPOLOGÍA Memoria
AUTORÍA Miguel García Granados
TÍTULO Memorias del General Miguel García Granados
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Editorial del Ejercito
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 551 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00669
HEM00020

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Carlos Cañas-Dinarte
TÍTULO Ignacio Gómez el primero ministro de relaciones exterioro-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Relaciones Exteriores
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 32 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

REF00017
 CN00670

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lucia Cañas
TÍTULO Suchitoto, sus raíces: Un diálogo con mi padre
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Rubén H. Dimas
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992390603
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 295 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00634
 CN00671

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Cuscatlán
TÍTULO 450 años de San Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 100 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00635
 CN00672

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Justicia
TÍTULO Índice de legislación de la República de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 865 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00636
CN00673

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. José Guillermo Trabanino
TÍTULO José Guillermo Trabanino: Memorias de un ciudadano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL BANCASA
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 448 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00637
CN00674

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Santiago I. Barberena
TÍTULO Historia de El Salvador: Época antigua y de la conquista
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1977
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 353 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00676

GEN00638
CN00675

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Santiago I. Barberena
TÍTULO Historia de El Salvador: Época antigua y de la con-
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1977
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 321 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00678

CN00677
GEN00640

TIPOLOGÍA Conferencia
AUTORÍA Embaja de España en Nicaragua
TÍTULO Leon viejo y ciudad vieja : ciudad de conquistadores
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Centro de Servicios Educativos y Culturales de Nicara-
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 31 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00679
HEM00021

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Akira Ichikawa
TÍTULO Investigación de la estructura-5 en el parque Arqueológico Casa Blanca, Chalchuapa: En el marco del Proyecto de Reparación de drenaje de la estructura-5
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador
EDITORIAL CONICULTURA
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 152 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00680
GEN00642

¡Ahuachapán,
Ahuachapán!

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Fortín Magana
TÍTULO ¡Ahuachapán, Ahuachapán!, ¡Fantasías y realidades!
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Alfa
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 80 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00682

CN00681
GEN00643

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA PROCULTURA
TÍTULO Rescate histórico-cultura de la primera Patrona de San
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL PROMOCULTURA
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 24 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00683
GEN00645

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Red Centroamericana de Museos
TÍTULO Museos centroamericanos aportes para una oferta pertinente
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL REDCAMUS
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 65 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00684
GEN00646

TIPOLOGÍA Manual
AUTORÍA Red Centroamericana de Museos
TÍTULO Manual de procedimientos básicos contra el tráfico ilícito de bienes culturales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL REDCAMUS
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 64 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

REF00018
 CN00685

TIPOLOGÍA Directorio
AUTORÍA Dirección Nacional de Patrimonio Cultural
TÍTULO Directorio de Museos de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 53 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

REF00019
 CN00686

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Rubio Sánchez
TÍTULO Historia del puerto de la Santísima Trinidad de Sonsonate
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 547 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00647
 CN00687

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Reynaldo Galindo Pohl
TÍTULO Colección sobre derechos del mar
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Relaciones Exteriores
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 155 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00688
 GEN00648

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ignacio Vásquez
TÍTULO Izalqueñas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1971
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 153 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00689
 GEN00649

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Geofroy Rivas
TÍTULO La mágica raíz : Antología de ensayos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 130 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00690
 GEN00650

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Luis Cabrera Arévalo
TÍTULO Las controversiales fichas de fincas salvadoreñas: Antecedentes, origen y final
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321546
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 178 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00691
GEN00651

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Tomás Fidas Jiménez
TÍTULO El ambiente indígena en los movimientos emancipadores de El Salvador
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 47 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN00692
GEN00652

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Kab Rakan: La furia de los dioses
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Museo de la Palabra y la Imagen
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 74 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00693
GEN00653

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Defensa
TÍTULO La barbarie hondureña y los derechos humanos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 111 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00694
GEN00654

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Tomás Fidas Jiménez
TÍTULO Peregrinación, fundación y nominación de la Villa de San Salvador hoy la ciudad capital
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Doble G Impresores
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 316 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00695
GEN00655

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Instituto Salvadoreño de Cultura Hispánica
TÍTULO Centroamérica patria: Hombres, hechos y letras
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 164 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00696
GEN00656

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA General Fidel Torres
TÍTULO Los militares en el poder
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992383759
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 192 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00697
 GEN00657

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Gavidia
TÍTULO Historia moderna de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Meléndez
FECHA 1917
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 242 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00698
 GEN00658

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA CONICULTURA
TÍTULO Arqueología domestica en Joya de Cerén
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 60 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00700

CN00699
 GEN00659

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Alfredo Martínez Moreno
TÍTULO Con media toga
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 181 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00661

CN00701

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA H. G. Gierloff-Emden
TÍTULO La costa de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1976
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 273 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00703

GEN00662

CN00702

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Javier Magaña Peñate
TÍTULO Las Chinamas: en la ruta de caminantes y leyendas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta y Offset Ricaldone
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 132 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00664

CN00704

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Antonio Solano Ramírez
TÍTULO De los acuerdos de Paz al Estado Social y Democrático
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica
FECHA 2016
TOMO 1
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996148644
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 329 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN00705
GEN00665

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Antonio Solano Ramírez
TÍTULO De los acuerdos de Paz al Estado Social y Democrático de Derecho
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica
FECHA 2016
TOMO 2
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996148651
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 442 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00706
GEN00666

TIPOLOGÍA Censos
AUTORÍA Anónimo
TÍTULO El Salvador
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 440 páginas ; + h. plegables 18
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00707
HEM00022

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ítalo López Vallecillos
TÍTULO Gerardo Barrios y su tiempo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1967
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 516 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00708
GEN00667

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Coronel Luis Lovo Castelar
TÍTULO La segunda guerra mundial: La política y la estrategia
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL República de El Salvador
FECHA 1955
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 270 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00709
GEN00668

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón López Jiménez
TÍTULO Mitrás salvadoreñas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1960
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 185 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00710
GEN00669

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Salvador Guandique
TÍTULO Presbítero y Doctor José Matías Delgado
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1962
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 349 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00712

CN00711
 GEN00670

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Italo López Vallecillos
TÍTULO Gerardo Barrios y su tiempo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1967
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 325 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00713
 GEN00672

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Geoffroy Rivas
TÍTULO La lengua salvadoreña: El español que hablamos en El
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 168 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00714
 GEN00673

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Luis Lovo Castelar
TÍTULO Biografía del general Maximiliano Hernández Martínez 1878-1966
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ateneo de El Salvador
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 92 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00716

CN00715
REF00020

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Henríquez Consalvi
TÍTULO La terquedad del izote: La historia de Radio Vencere-
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Museo de la Palabra y la Imagen
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 999238400X
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 274 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00717
GEN00674

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Fr. Romeo Tovar Astorga, O.F.M.
TÍTULO Documentos para la historia de la orden franciscana en
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Santa Ana, El Salvador
EDITORIAL UNICAES Editores
FECHA 2015
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996195310
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 813 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00718
GEN00675

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Fr. Romeo Tovar Astorga, O.F.M.
TÍTULO Documentos para la historia de la orden franciscana en América Central : 1754-1937
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Santa Ana, El Salvador
EDITORIAL UNICAES Editores
FECHA 2015
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996195327
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 768 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00676
 CN00719

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Oficina Técnica del Conjunto Histórico de Suchitoto
TÍTULO Suchitoto: A través del tiempo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Suchitoto, El Salvador
EDITORIAL Índole Editores
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 33 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00677
 CN00720

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Baltasar Llorc Escalante
TÍTULO Historia vida y pasajes de Pablo Llorc Angles
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresora la Unión
FECHA 1944
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 44 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00678
 CN00721

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
 Francisco Espinosa
 Folklore salvadoreño
 2° edición
 San Salvador, El Salvador
 Patronato Pro-Patrimonio Cultural
 2000
 992376473
 21 cm. ; 143 páginas
 1

CN00722
 GEN00679

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Folleto
 Fray Bartolomé de las Casas
 Brevisima relación de la destrucción de las indias: Crónica de Indias
 San Salvador, El Salvador
 31 cm. ; 34 páginas
 1

CN00723
 GEN00680

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Diccionario
 Miguel Ángel García
 Diccionario histórico enciclopédico de la República de El
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 Imprenta Nacional
 1985
 III
 27 cm. ; 437 páginas
 1

CN00724
 REF00022

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo González Ruiz
TÍTULO El Salvador de Hoy
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1952
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 477 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00725
 GEN00681

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA María Eugenia López Mejía Velásquez
TÍTULO Pueblos indios, de ladinos y de mulatos de San Salvador y Sonsonate en tiempos de reformas y transiciones políticas 1737-1841
EDICIÓN
PAÍS Zamora, Michoacán
EDITORIAL
FECHA 2017
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 341 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00726
 GEN00682

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro S. Fonseca
TÍTULO Curso de Geografía de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tipología la Unión
FECHA 1916
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 160 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00727
 GEN00683

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Abate Carlos Esteban Brasseur de Bourbourg

TÍTULO

Popol vuh: Libro sagrado del Quiché

EDICIÓN

1° edición

PAÍS

San Salvador, El Salvador

EDITORIAL

Biblioteca Nacional

FECHA

1926

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

26 cm. ; 155 páginas

N° COPIAS

1

COD. COPIAS

GEN00684

CN00728

TIPOLOGÍA

Folleto

AUTORÍA

Dr. José Enrique Silva

TÍTULO

Estudios históricos de El Salvador

EDICIÓN

PAÍS

EDITORIAL

FECHA

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

28 cm. ; 10 páginas

N° COPIAS

1

COD. COPIAS

GEN00685

CN00729

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Capitán Adalberto Ernesto García Rivera

TÍTULO

La historia de un historiador: Llamado Jorge Lardé y

EDICIÓN

PAÍS

EDITORIAL

FECHA

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

29 cm. ; 57 páginas

N° COPIAS

1

COD. COPIAS

GEN00686

CN00730

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Robert H. Cobean
TÍTULO Un mundo de obsidiana: Minería y comercio de un vidrio volcánico en el México antiguo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Instituto Nacional de Antropología e Historia
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 970182508X
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 298 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00731
GEN00687

TIPOLOGÍA Album
AUTORÍA Salzgitter Industriebau Gesellschaft
TÍTULO Acajutla / El Salvador: Construcción del nuevo puerto
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; il. 3 : fot. 21; 24 h.
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00732
GEN00688

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Antonio Gutierrez y Ulloa
TÍTULO Estado general de la provincia de San Salvador: Reyno
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1962
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 149 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00733
GEN00689

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO ¿Qué es el patrimonio cultural?
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 69 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00735
GEN00691

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Coronel Julio Adalberto Rivera
TÍTULO Conmemoración del primer centenario del nacimiento
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31cm. ; 341 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00736
GEN00692

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Secretaria de Cultura de la Presidencia
TÍTULO Amicus Amicorum: En honor a los 40 años de incorpora-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 58 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00738
GEN00694

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Erick Ching
TÍTULO Las masas, la matanza y el martinato en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 230 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00739
GEN00695

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Raúl Cipriano Suay Davión
TÍTULO Tres cuartos de siglo: Memorias de un salvadoreño co-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1991
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 224 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00740
GEN00696

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Arturo Ambroggi
TÍTULO Marginales de la vida
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1912
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 265 paginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00741
GEN00697

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Coronel Lovo Castelar
TÍTULO La Guardia Nacional en Campaña: Relatos y crónicas
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Círculo de Escritores Militares
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 274 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

GEN00698
CN00742

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA L.A. Ward
TÍTULO Libro Azul de El Salvador = Blue Book of Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 352 ; XLI
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00699
CN00743

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA William R. Fowler
TÍTULO Ciudad vieja: Excavaciones, arquitectura y paisaje cultural de la primera Villa de San Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Univeditaria UES
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992327647
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 237 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00700
CN00744

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Eduardo Badia Serra
TÍTULO La mujer dormida
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321577
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 120 paginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00745
GEN00701

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Geoffroy Rivas
TÍTULO Los nietos del Jaguar
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Libros de Centroamérica
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8489542037
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 95 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00746
GEN00702

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Renán Alcides Orellana
TÍTULO Impacto de la realidad nacional
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 95 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00747
GEN00703

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan Allwood Paredes
TÍTULO Osicala
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial EPACTA
FECHA 1984
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 279 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00704

CN00748

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gobierno de El Salvador
TÍTULO El nombre oficial de la República de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992302743
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 61 páginas
N° COPIAS 5
COD. COPIAS CN00750, CN00751, CN00752, CN00753

GEN00705

CN00749

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Gallardo
TÍTULO Identidad española reflejada en una casa colonial de la
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador,
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992321253
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 51 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00710

CN00754

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco J. Monterrey
TÍTULO Historia de El Salvador: Anotaciones cronológicas 1843-1871
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria UES
FECHA 1996
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 845254009970
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 397 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS CN00756

GEN00711
 CN00755

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Secretaria de Cultura de la Presidencia
TÍTULO El Salvador: Historia mínima
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad de El Salvador
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992327692
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00758

GEN00713
 CN00757

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Biografías de vicentinos ilustres
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 211 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00760

REF00023
 CN00759

Perfiles de la Guerra en El Salvador

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gral. Div. Juan Orlando Zepeda
TÍTULO Perfiles de la guerra en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta New Graphics
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 323 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00761
GEN00715

OTTO MEJÍA BURGOS
Aliados con Martínez
El papel de los intelectuales tras la matanza de 1932
Útiligo de Marta Casañs Arrú

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Otto Mejía Burgos
TÍTULO Aliados con Martínez
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992359938
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 184 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00762
GEN00716

EL LEGADO DE LOS
JUANES
EL HIMNO NACIONAL

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Melera del Cid
TÍTULO El legado de los Juanes: El himno nacional
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Offset Ricaldone
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996107627
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 149 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00764

CN00763
GEN00717

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco J. Ponte Domínguez
TÍTULO Historia de la masonería salvadoreña
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Gran Logia Cuscatlán de El Salvador
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996195402
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 296 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00765
GEN00719

TIPOLOGÍA Boletín
AUTORÍA Academia Salvadoreña de la Historia
TÍTULO Boletín de la Academia Salvadoreña de la Historia
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Academia Salvadoreña de la Historia
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 97 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00767

CN00766
HEM00023

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Academia Salvadoreña de la Historia
TÍTULO Estatutos, crónicas de su historia
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 42 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00768
GEN00720

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Casa Presidencial
TÍTULO Homenaje del gobierno de la república al procer Isidro
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 103 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00721
CN00769

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Knut Walter
TÍTULO Las fuerzas armadas y el acuerdo de paz: La transfor-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres de Imprenta Ricaldone
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 161 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00722
CN00770

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Reyes
TÍTULO Nociones de historia del Salvador: Precedidas de un re-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Barcelona, España
EDITORIAL Talleres Gráfico de José Casamajó
FECHA 1910
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 399 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00723
CN00771

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pep Duran
TÍTULO Sin escenario
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 223 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

GEN00724
 CN00772

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodolfo Barón Castro
TÍTULO La población de El Salvador
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050001
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 677 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00725
 CN00773

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Maria B. De Membreño
TÍTULO Porqué fuimos a la guerra...?
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editores La Nación
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 210 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00726
 CN00774

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Espinosa
TÍTULO Símbolos patrios de las naciones de Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 30 cm. ; 297 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

GEN00727
CN00775

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA L. Schultze Jena
TÍTULO Mitos y Leyendas de los pipiles de Izalco
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ediciones Cuscatlán
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 169 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00728
CN00776

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jesús Delgado Acevedo
TÍTULO Historia de la Iglesia en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impreso
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992302279
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 556 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00729
CN00777

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Museo Nacional "David J. Guzmán"
TÍTULO Anales del Museo Nacional "David J. Guzmán"
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1976
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 116 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00730
 CN00778

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alfredo Parada, hijo
TÍTULO Maximiliano Hernández Martínez: Ascenso y caída del
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG Editores
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992347096
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 256 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00731
 CN00780

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Beatriz Castillo
TÍTULO Medicina tradicional entre los indígenas de Izalco, Son-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tecnoimpresos
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321744
DESCRIPCIÓN 24 c|m. ; 212 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00732
 CN00781

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ignacio Telesca
TÍTULO Historia del Paraguay
EDICIÓN 4° edición
PAÍS Paraguay
EDITORIAL Prisa Ediciones
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789995390716
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 465 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00782
GEN00733

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lucio Vásquez (chiyo)
TÍTULO Siete Gorriones
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Museo de Palabra y la Imagen
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992384077
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 333 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00783
GEN00734

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Secretaria de Cultura de la Presidencia
TÍTULO Las figuras del enemigo alteridad y conflictos en Cen-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección Nacional en Cultura y Arte
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992397619
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 248 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00785

CN00784
GEN00735

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Porfirio Barba Jacob
TÍTULO El terremoto de San Salvador: Narración de un supervi-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editores Villegas
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9589393985
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 238 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00786
 GEN00737

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Armando Portillo Luna
TÍTULO Remembranzas de mi tierra
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996100925
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 204 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00788

CN00787
 GEN00738

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Tecnológica de El Salvador
TÍTULO Foro económico: El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992321683
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 296 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00789
 GEN00740

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
Centro Cultural de España en El Salvador
Identidad y cultura
1° edición
San Salvador, El Salvador
Centro Cultural de España en El Salvador
1992
9789992367001
17 cm. ; 92 páginas
1

GEN00741
CN00790

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Folleto
Centro Cultural de España en El Salvador
Mujeres en Centroamérica
1° edición
San Salvador, El Salvador
Centro Cultural de España en El Salvador
2009
9789992367056
17 cm. ; 42 páginas
1

GEN00742
CN00791

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
Centro Cultural de España en El Salvador
Fronteras (in)franqueables
1° edición
San Salvador, El Salvador
Centro Cultural de España en El Salvador
2009
9789992367070
17 cm. ; 121 páginas
1

GEN00743
CN00792

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Centro Cultural de España en El Salvador
TÍTULO Diseño
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Centro Cultural de España en El Salvador
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992367087
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 51 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00793
GEN00744

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Centro Cultural de España en El Salvador
TÍTULO Espacio público
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Centro Cultural de España en El Salvador
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992367063
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 61 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00794
GEN00745

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ignacio Martín-Baró
TÍTULO Psicología social de la guerra
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051420
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 520 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00795
GEN00746

**Informalidad urbana
y
nueva economía popular**

Aquiles Montoya

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Aquiles Montoya
TÍTULO Informalidad urbana y nueva economía popular
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484052095
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 255 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00796
GEN00747

**Olas de movilización popular:
movimientos sociales en El Salvador,
1925-2010**

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Paul Almeida
TÍTULO Olas de movilización popular: Movimientos sociales en
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992359518
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 504 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00797
GEN00748

Grandes proyectos urbanos
Mario Lungo
(Compilador)

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Lungo
TÍTULO Grandes proyectos urbanos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992334851
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 245 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00798
GEN00749

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Nelson Portillo
TÍTULO Psicología social en la posguerra: Teoría y aplicaciones desde El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992349069
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 480 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00750
 CN00799

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Hugo de Burgos
TÍTULO Sonsonate historia urbana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 312 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00801

GEN00751
 CN00800

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ignacio Martín-Baró
TÍTULO Acción e ideología: Psicología social desde Centroaméri-
EDICIÓN 16ª reimpr.
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992349182
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 459 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

GEN00753
 CN00802

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación

TÍTULO

Maras y pandillas en Centroamérica: Pandillas y capital

EDICIÓN

1ª reimpr.

PAÍS

San Salvador, El Salvador

EDITORIAL

UCA Editores

FECHA

2007

TOMO

II

VOLUMEN

ISBN/ISSN

9789992334843

DESCRIPCIÓN

21 cm. ; 350 páginas

Nº COPIAS

1

COD. COPIAS

GEN00754

CN00803

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Rafael Lara-Martínez

TÍTULO

Balsamera bajo la guerra fría: El Salvador 1932 histo-

EDICIÓN

1º edición

PAÍS

San Salvador, El Salvador

EDITORIAL

Editorial Universidad Don Bosco

FECHA

2009

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

9789992350201

DESCRIPCIÓN

23 cm. ; 347 páginas

Nº COPIAS

1

COD. COPIAS

GEN00755

CN00804

TIPOLOGÍA

Literatura

AUTORÍA

José Dutriz

TÍTULO

José Dutriz y el diario "La prensa" 1915-1934

EDICIÓN

1º edición

PAÍS

San Salvador, El Salvador

EDITORIAL

Dirección de Publicaciones e Impresos

FECHA

2002

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

9992300477

DESCRIPCIÓN

23 cm. ; 350 páginas

Nº COPIAS

1

COD. COPIAS

GEN00756

CN00805

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Salarrué
TÍTULO Narrativa Completa II
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN II
ISBN/ISSN 9992300310
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 400 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00757
 CN00806

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Salarrué
TÍTULO Narrativa Completa III
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992300329
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 361 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00758
 CN00807

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ignacio Martín-Baró
TÍTULO Sistema grupo y poder: Psicología social desde Centroa-
EDICIÓN 5ª reimpr.
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2008
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992349984
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 415 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00759
 CN00808

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Roberto Morozzo Della Rocca
TÍTULO Óscar Romero: La biografía
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992359976
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 227 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00809
REF00026

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Díaz-Salazar
TÍTULO Gramsci y la construcción del socialismo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051897
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 366 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00810
GEN00760

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Central de Reserva de El Salvador
TÍTULO 75 años de estabilidad Económica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Celdas Estudio
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 127 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00812, CN00813

CN00811
GEN00761

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Marvin Edgardo Castillo Jacobo
TÍTULO Cómo exportar desde El Salvador: Conceptos y prácti-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 198 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00814
GEN00764

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Sajid Alfredo Herrera Mena
TÍTULO Conspiración, guerras y revoluciones políticas en la América hispano-portuguesa, 1808-1824
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992359723
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 109 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00815
GEN00765

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Silva Ávalos
TÍTULO Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC 1992-2013
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992359884
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 316 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00816
GEN00766

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ana Silvia Menjívar de Síntigo
TÍTULO Centro histórico de San Salvador: Nuestro reto pendiente
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FUNDASAL
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992388013
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 112 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00818

CN00817
 GEN00767

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Vargas Méndez
TÍTULO Para oírte y mirarte mejor...: La industria radial y televi-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Asesores periodísticos
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ;320 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00819
 GEN00769

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA CONCULTURA
TÍTULO Catedral metropolitana El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 87 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00820
 GEN00770

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. David J. Guzmán
TÍTULO Museo Nacional de Antropología
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Museo Nacional de Antropología
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 142 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00822

CN00821
 GEN00771

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Relaciones Exteriores
TÍTULO Reseña histórica del ministerio de relaciones exteriores
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Celdas Estudio
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 132 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00823
 GEN00773

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Cultura y Comunicaciones
TÍTULO Geografía de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura y Comunicaciones
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 35 cm. ; 256 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00824
 GEN00774

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Carlos Gregorio Flores
TÍTULO Biografías de escritores salvadoreños
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL Editorial Libertad
FECHA 1994
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 179 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00825
REF00027

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Ernesto Lemus
TÍTULO Estudios lingüísticos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 158 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00826
GEN00775

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA JAB
TÍTULO Golpes de estado en El Salvador : la guerra de las cien
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 19 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00827
GEN00776

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Charles Clements, M.D.
TÍTULO Guazapa testimonio de guerra de un médico norteameri-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 256 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00829, CN00830

GEN00777
 CN00828

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA La Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana
TÍTULO Teatro de Santa Ana
EDICIÓN
PAÍS Santa Ana, El Salvador
EDITORIAL TPCOM
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 18 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00832

GEN00780
 CN00831

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Freddy Leistenschneider
TÍTULO Administraciones del Coronel Joaquin San Martin
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 64 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00782
 CN00833

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Dagoberto Marroquín
TÍTULO Panchimalco
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1974
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 272 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00835
GEN00784

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gilberto Aguilar Avilés
TÍTULO De tiempos y hombres: Escritos históricos, educativos y literarios
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992350607
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 218 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00836
GEN00785

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Blanca Irma Rodríguez de Herrera
TÍTULO Masahuat: Lugar que tiene venados
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta de la Universidad de El Salvador
FECHA 2003
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 104 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00837
GEN00786

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Departamento de Relaciones Publicas de Casa Presi-
TÍTULO Aquí El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1966
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 233 páginas ; + mapa 8 h.
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00838
 GEN00787

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Ticas
TÍTULO Presencia indígena en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Praxis Ediciones
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 119 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00841
 GEN00790

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roque Dalton
TÍTULO Miguel Marmor
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051846
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 496 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00842
 GEN00791

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé y Larín
TÍTULO José Simeón Cañas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1956
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 117 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00792

CN00843

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Adolfo Rubio Melhado
TÍTULO Manuel José Arce: Fundador del ejercito salvadoreño
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 60 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00845, CN00846

GEN00793

CN00844

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mérida Arteaga
TÍTULO Historia de la Biblioteca de la Universidad de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992327006
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 264, XVIII páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00796

CN00847

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio C. Castro
TÍTULO Estampas del viejo San Salvador
EDICIÓN 3ª corregida
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 275 Páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00848
 GEN00797

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio C. Castro
TÍTULO Estampas del viejo San Salvador
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Cuscatlán
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 172 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00849
 GEN00798

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Carlos Cañas-Dinarte
TÍTULO Diccionario de autoras y autores de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 430 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00850
 REF00028

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Junta Directiva Órgano Legislativo República de El Salvador
TÍTULO Historia del Órgano Legislativo de la República de El Salvador 1824-2006
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Albacrome
FECHA 2006
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 184 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00852

GEN00799
 CN00851

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Junta Directiva Órgano Legislativo República de El Salvador
TÍTULO Historia del Órgano Legislativo de la República de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Albacrome
FECHA 2006
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 172 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00801
 CN00853

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Junta Directiva Órgano Legislativo República de El Salvador
TÍTULO Historia del Órgano Legislativo de la República de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Albacrome
FECHA 2006
TOMO III
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00802
 CN00854

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Junta Directiva Órgano Legislativo República de El Sal-
TÍTULO Historia del Órgano Legislativo de la República de El SalvaEdor 1824-2006
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Albacrome
FECHA 2006
TOMO IV
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

GEN00803
 CN00855

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Junta Directiva Órgano Legislativo República de El Sal-
TÍTULO Historia del Órgano Legislativo de la República de El
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Albacrome
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00804
 CN00856

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Junta Directiva Órgano Legislativo República de El Sal-
TÍTULO Historia del Órgano Legislativo de la República de El Salvador 1824-2006 Anexos Iie
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Albacrome
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00805
 CN00857

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ricardo Guevara
TÍTULO Tierra de Preseas Cuscatlán
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 73 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00858
GEN00806

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Coronel Lovo Castelar
TÍTULO La Guardia Nacional en Campaña: Relatos y crónicas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Lea
FECHA 1971
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 185 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00859
GEN00807

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carrera de Arquitectura Departamento de Organización del Espacio Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".
TÍTULO La Huella de Europa El Salvador 2000: Arquitectura y
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Unión Europea
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 95 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00860
GEN00808

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lic. Luis Vásquez López
TÍTULO Mi país El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Lis
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 136 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00861
GEN00809

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Jorge B. Lainez
TÍTULO Cojutepeque cushutepec biografía de un pueblo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio del Interior
FECHA 1984
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 444 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00862
GEN00810

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mariano Castro Morán
TÍTULO Origenes de nuestra nacionalidad
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ediciones ISAM
FECHA 1984
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 63 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00863
GEN00811

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Armstrong
TÍTULO El Salvador el rostro de la revolución
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1982
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050408
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 249 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00865

GEN00812

CN00864

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé Larín
TÍTULO Himnología nacional de El Salvador 1954
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1954
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 80 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00814

CN00866

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Jorge Lardé Larín
TÍTULO Bolívar en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editores de la Sociedad Bolivariana de El Salvador
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 45 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00815

CN00867

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Jorge Larde y Larin
TÍTULO Bolívar en El Salvador: Año del bicentenario del nacimiento del libertador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editores de la Sociedad Bolivariana de El Salvador
FECHA 1983
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 25 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00869

CN00868
 GEN00816

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alicia Cabrales de Wahn
TÍTULO Prisioneros de una guerra ajena
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Clásicos Roxsil
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992324066
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 120 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00870
 GEN00818

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Stephen Webre
TÍTULO José Napoleón Duarte y el partido demócrata Cristiano
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050718
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 275 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00871
 GEN00819

TIPOLOGÍA Conferencia
AUTORÍA Instituto Salvadoreño de Cultura Hispana
TÍTULO Conferencias Americanas de la Habana y Montevideo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL El Salvador Instituto Salvadoreño de Cultura Hispana
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 38 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00873

CN00872
HEM00025

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Instituto salvadoreño de Cultura Hispanica
TÍTULO Un discurso y dos conferencias : Simón Bolívar, Simón Bolívar y la cultura iberoamericana, Bolívar en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Sociedad Bolivariana de El Salvador
FECHA 1988
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 75 páginas
N° COPIAS 4
COD. COPIAS CN00876, CN00877, CN00878

CN00875
GEN00821

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Stefan Roggenbuck ed.
TÍTULO Tradición y modernidad en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial EPOCA
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 139 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00879
GEN00825

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Javier Rojas U.
TÍTULO Conversaciones con el comandante Miguel Castellanos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Chile
EDITORIAL Editorial ANDANTE
FECHA 1986
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 190 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00880
GEN00826

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA José Vicente Moreno López
TÍTULO José Simeón Cañas: Mensajero divino y humano de la
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1984
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 17 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00881
GEN00827

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafaél Menjívar
TÍTULO Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050246
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 126 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00883

CN00882
GEN00828

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José D. Gámez
TÍTULO Gerardo Barrios ante la posteridad
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 468 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00884
GEN00830

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé y Larín
TÍTULO Isidro Menéndez
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1958
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 213 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00885
GEN00831

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Biblioteca Universitaria
TÍTULO Estudios históricos
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 236 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00886
GEN00732

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Guillermo F. Gallegos
TÍTULO The prestamp period of El Salvador 1525-1866
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Estados Unidos
EDITORIAL The Collectors Club of Chicago
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 297 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00888
 GEN00834

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Enrique Silva
TÍTULO Compendio de historia del derecho de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS La Libertad, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 97 páginas
N° COPIAS
COD. COPIAS

CN00889
 GEN00835

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel José Arce
TÍTULO Memoria
EDICIÓN 5° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 3754 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00890
 GEN00836

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Trucios
TÍTULO Autoritarismo y modernización: El Salvador 1950-1960
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Algier's Impresores
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 221 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00891
GEN00837

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Guidos Véjar
TÍTULO El ascenso del militarismo en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS

CN00892
GEN00838

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Percy F. Martin
TÍTULO El Salvador del siglo XX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050777
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 316 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00894
GEN00840

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julio Fausto Fernández
TÍTULO Charlas sobre el sentido de la historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1961
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 110 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00895
GEN00841

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA René Fortín Magaña
TÍTULO Páginas de mi archivo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ediciones Alfa
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 279 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00896
GEN00842

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Napoleón Viera Altamirano
TÍTULO Obras completas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura
FECHA 1960
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 597 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00897
GEN00843

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alejandro Dagoberto Marroquín
TÍTULO Teoría de la historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria "José B. Cisneros"
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 329 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00898
GEN00844

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Dr. José Matias Delgado
TÍTULO Documentos y doctrinas relacionados con el problema de fronteras
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 2409 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00900

CN00899
GEN00845

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Maria Leistenschneider
TÍTULO Teniente Coronel Oscar Osorio y su administración
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1980
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 792 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00902
GEN00848

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Hermógenes Alvarado H.
TÍTULO José Simeón Cañas y la abolición de la esclavitud en C.
EDICIÓN 1° edición
PAÍS La Libertad, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 34 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00903
GEN00849

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA María Leistenschneider
TÍTULO Gobernantes de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 279 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00904
GEN00850

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO El medio rural en El Salvador: Aspectos y problemas sociales
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Escuela de Trabajo Social
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 211 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00906
GEN00852

TIPOLOGÍA Memoria
AUTORÍA Comité Pro-centenario Arce
TÍTULO Memoria del General Manuel José Arce
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Ahora
FECHA 1947
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 224 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00907
HEM00027

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Instituto Nacional "Gral. Manuel José Arce" El Salvador
TÍTULO General Manuel José Arce el recuerdo de un héroe
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 14 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00908
GEN00853

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Rutilio Quezada
TÍTULO Dolor de Patria
EDICIÓN 3ª reimpr.
PAÍS Santa Tecla, El Salvador
EDITORIAL Clásicos Roxsil
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992324104
DESCRIPCIÓN 17 cm. ; 360 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00909
GEN00854

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge E. Lemus
TÍTULO El pueblo pipil y su lengua de vuelta a la vida
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universidad Don Bosco
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992350690
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 166 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00910
GEN00855

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Olga Vázquez Monzón
TÍTULO Mujeres en público: El debate sobre la educación femenina entre 1871-1889
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992359877
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 200 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00911
GEN00856

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Lungo
TÍTULO La lucha de las masas en El Salvador
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051056
DESCRIPCIÓN 21 m. ; 128 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00912
GEN00857

	TIPOLOGÍA AUTORÍA TÍTULO	Libro Mario Lungo El Salvador 1981-1984: La dimensión política de la gue-	CN00913 GEN00858
	EDICIÓN PAÍS EDITORIAL FECHA TOMO VOLUMEN ISBN/ISSN DESCRIPCIÓN N° COPIAS COD. COPIAS	3° edición San Salvador, El Salvador UCA Editores 1989 8484050831 21 cm. ; 125 páginas 1	

	TIPOLOGÍA AUTORÍA TÍTULO EDICIÓN PAÍS EDITORIAL FECHA TOMO VOLUMEN ISBN/ISSN DESCRIPCIÓN N° COPIAS COD. COPIAS	Libro Maurice Duveger Las fuerzas políticas 2° edición San Salvador, El Salvador UCA Editores 1992 8484050238 21 cm. ; 270 páginas 1	CN00914 GEN00859
--	---	---	---------------------

	TIPOLOGÍA AUTORÍA TÍTULO EDICIÓN PAÍS EDITORIAL FECHA TOMO VOLUMEN ISBN/ISSN DESCRIPCIÓN N° COPIAS COD. COPIAS	Libro Roberto Rubio Fabián La situación ecológica de El Salvador en cifras 1° edición San Salvador, El Salvador UCA Editores 1992 8484052206 25 cm. ; 187 páginas 1	CN00915 GEN00860
---	---	--	---------------------

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Lungo
TÍTULO La tierra urbana
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992334002
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 228 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00916
GEN00861

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA UCA
TÍTULO Los obispos latinoamericanos entre Medellín y Puebla:
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 848405005X
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 261 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00917
GEN00862

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ignacio Martín-Baró
TÍTULO La opinión pública salvadoreña (1987-1988)
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051390
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 176 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00918
GEN00863

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Aquiles Montoya
TÍTULO La nueva economía popular: Una aproximación empíri-
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484052039
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 259 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00919
GEN00864

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA René Alberto Langlois
TÍTULO Silabario diplomático
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Teni-Impresora Chapeton
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 214 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00920
GEN00865

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Virgilio Rodríguez Beteta
TÍTULO Obra poética de José Batres Montufar
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Biblioteca BANCASA
FECHA 1977
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00921
GEN00866

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alfredo Martínez Moreno
TÍTULO Figuras Universales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992302903
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 176 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00922
GEN00867

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Ernesto Aguiluz Ventura
TÍTULO Cartografía y paisajes de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992302897
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 66 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00923
GEN00868

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Héctor Ismael Sermeño
TÍTULO El Salvador siglo XXI las identidades nacionales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Alkimia
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996105944
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 70 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00924
GEN00869

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Martínez Peñate
TÍTULO Cultura del "Guanaco" o Posmodernismo
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG Editores
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992396810
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 125 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00870
CN00925

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Meléndez
TÍTULO Violencia en tiempos de paz: Conflictividad y criminali-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Secretaria de la Cultura de la Presidencia
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992397664
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 252 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00871
CN00926

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Maira Leticia Rivera Pinto
TÍTULO Los secretos de una historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Talleres de Innovación Digital
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996105630
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 384 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00872
CN00927

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Salvador Arias
TÍTULO Seguridad o inseguridad alimentaria: Un reto para la región Centroamérica la perspectivas para el año 2000
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051447
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 184 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00928
GEN00873

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Aquiles Montoya
TÍTULO La nueva economía popular: Una aproximación teórica
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484051935
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 173 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00929
GEN00874

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julián González Torres
TÍTULO La escuela sin Dios: Apuntes para una historia de la
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 978992359891
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 168 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00930
GEN00875

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
 William H. Durham
 Escasez y sobrevivencia en Centroamérica: Orígenes
 1° edición
 San Salvador, El Salvador
 UCA Editores
 1988

8484051080
 21 cm. ; 256 páginas
 1

CN00931
 GEN00876

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
 Michael Gorkin
 De abuela a nieta: Historias de mujeres salvadoreñas
 2° reimpr.
 San Salvador, El Salvador
 UCA Editores
 2013

9789992334317
 20 cm. ; 351 páginas
 1

CN00932
 GEN00877

TIPOLOGÍA
AUTORÍA
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN
N° COPIAS
COD. COPIAS

Libro
 Francisco Metz
 Por los caminos de Chalatenango con la salud en la mochila
 4° reimpr.
 San Salvador, El Salvador
 UCA Editores
 2013

9789992334683
 20 cm. ; 244 páginas
 1

CN00933
 GEN00878

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Nicolás Mariscal
TÍTULO Integración económica y poder político en Centroaméri-
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050254
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 338 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00934
 GEN00879

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón D. Rivas
TÍTULO Ilobasco de los recuerdos de las muchas cosas que pa-
 saban
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad Tecnológica de El Salvador
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996148132
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 314 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00935
 GEN00880

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ana Lilian Ramírez C.
TÍTULO San Antonio Abad: Memoria histórica y persistencia
 cultural
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Centro de Investigaciones en Ciencia y Humanidades
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992389966
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 158 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00936
 GEN00881

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Henríquez Consalvi
TÍTULO Los mendigos me amaban
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Museo de la Palabra y la Imagen
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992384091
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 132 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00937
GEN00882

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Arce y Rubio
TÍTULO Servicio territorial militar de orden público 1926
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Guerra y Marina
FECHA 1926
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 329 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00938
GEN00883

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Hermes Alejandro Barahona Salderón
TÍTULO Incidencia de los procesos de modernización en las
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 66 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00939
GEN00884

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA SARBELIO NAVARRETE
TÍTULO La verdadera fecha de nuestra independencia
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Corte Suprema de Justicia
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 125 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN00941, CN00942

GEN00885
 CN00940

TIPOLOGÍA Conferencia
AUTORÍA Academia Salvadoreña de la Historia
TÍTULO Conferencia: Dictada por el académico de número Don
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 20 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

HEM00028
 CN00943

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Martínez Peñate
TÍTULO El Salvador: Sociología general (realidad nacional de fin
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Nuevo Enfoque
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992380039
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 328 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00888
 CN00944

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Juan Hernández-pico
TÍTULO El Salvador: Año político 1971-1972
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial "Piedra Santa"
FECHA 1973
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 455 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00945
GEN00889

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mariano Castro Morán
TÍTULO Relámpago de libertad
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Editorial Lis
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 282 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00946
GEN00890

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Joaquín E. Cárdenas
TÍTULO San Miguel y sus hombres
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 271 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00947
GEN00891

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Lardé y Larín
TÍTULO Orígenes de San Miguel de la frontera
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 98 cm. ; 98 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00948
GEN00892

TIPOLOGÍA Guía
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Historia de El Salvador Guía del Maestro
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CONCULTURA
FECHA 1994
TOMO I Y II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 90 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00949
REF00029

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mariano Castro Morán
TÍTULO Reseña histórica de las administraciones presidenciales y de la Policía Nacional de El Salvador desde 1867 hasta 1994
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL IMPRESERVAD
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ;371 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00951

CN00950
GEN00893

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Mi patria: Sus símbolos, su independencia y sus próce-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección General de Cultura
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 59 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00952
GEN00895

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA María López Vigil
TÍTULO Don Lito de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 85 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00953
GEN00896

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rafael Menjívar
TÍTULO El Salvador de 1840 a 1935
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050084
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 269 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00954
GEN00897

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gilberto Aguilar Avilés
TÍTULO Reforma educativa en marcha: Un vistazo al pasado de la educación en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresos Urgentes
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 70 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00955
GEN00898

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Meléndez Chaverri
TÍTULO Don Manuel José Arce
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 33 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00956
GEN00899

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Ricardo Dueñas
TÍTULO Biografía del General Francisco Morazán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1961
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 18 cm. ; 443 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00957
REF00030

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Miguel Ángel Durán
TÍTULO José Matías Delgado
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tipografía "Guadalupe"
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 385 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00958
GEN00900

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Academia Salvadoreña de la Historia
TÍTULO Boletín de la Academia Salvadoreña de la Historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 4
COD. COPIAS CN00961, CN00962, CN00963

CN00960
HEM000029

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Escalante Arce
TÍTULO 1811 Bicentenario primer grito de independencia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Academia Salvadoreña de la Historia
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 978999238970
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 52 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00964
GEN00902

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodolfo Barón Castro
TÍTULO José Matías Delgado y el movimiento insurgente de 1811
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1962
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 249 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00965
GEN00903

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Albertina Saravia
TÍTULO Popol Vuh
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Piedra Santa
FECHA 1992¿6
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 183 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00966
GEN00904

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Turcios
TÍTULO Los primeros patriotas
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ediciones tendencias
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 236 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00967
GEN00905

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Adolfo Bonilla Bonilla
TÍTULO Ideas económicas en la Centroamérica Ilustrada 1793-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 360 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00968
GEN00906

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Ricardo Castellón Osegueda
TÍTULO Fiestas, vida y comida en el interior del Reino de Gua-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad de Don Bosco
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992350621
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 418 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00969
GEN00907

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gobierno de El Salvador
TÍTULO Biografía de la ciudad de San Salvador: Desde abril de
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 130 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00970
GEN00908

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dr. Manuel Enrique Araujo
TÍTULO Album conmemorativo: De los sucesos del 4 de febrero
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1913
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 183 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00971
GEN00909

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alberto Cañas
TÍTULO General José María Cañas : vida y legado
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San José, Costa Rica
EDITORIAL Embajada de El Salvador
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 68 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00973
GEN00911

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Julia Elizabeth Díaz Hernández
TÍTULO El nacimiento de una comunidad la organización comunitaria en colonia 22 de Abril en Soyapango : 1971-2014
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 317 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00974
GEN00912

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roque Dalton
TÍTULO El Salvador: Monografía
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 1989
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 217 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN00976
GEN00914

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Sarah Gammage
TÍTULO Retorno con integración: El Reto después de la paz
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2002
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 175 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN00978

CN00977
GEN00915

TIPOLOGÍA Biografía
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO Biografías de vicentinos ilustres
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 211 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS

CN00980
REF00032

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Díaz Salazar
TÍTULO Árbol genealógico de la Familia Barrientos
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 129 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00917
 CN00981

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Vidal
TÍTULO Nociones de Historia de Centroamérica
EDICIÓN 8° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de educación
FECHA 1969
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 462 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS

GEN00918
 CN00982

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico
TÍTULO Nutrición humana y sistema alimentario en El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 166 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00919
 CN00983

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco Peccorini Letona
TÍTULO La voluntad del pueblo en la emancipación de El Sal-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL ministerio de Educación
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 131 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00984
GEN00920

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Universidad Dr. José Matías Delgado
TÍTULO Documentos y doctrinas relacionados con el problema de fronteras
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 409 páginas ; + 7 h. plegables
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00985
GEN00921

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Raymundo Calderón Morán
TÍTULO Ahuachapán : ciudad y memoria
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresos Quijano
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 99789992373606
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 633 páginas ; + 6 h. plegables
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00986
GEN00922

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Larde y Larin
TÍTULO Recopilación de leyes relativas a la historia de los municipios de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio del Interior
FECHA 1950
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 258 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00823
 CN00987

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Joaquín E. Cardenas
TÍTULO Sucesos Migueleños
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Miguel : El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura y Comunicaciones
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 332 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00924
 CN00988

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ramón López Jiménez
TÍTULO José Matías Delgado y de León: Su personalidad, su
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1961
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 301 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00925
 CN00989

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar armando Portillo Luna
TÍTULO Retazos de la vida del ilustrísimo Señor Doctor, Don José Luis Cárcamo y Rodríguez, III Obispo de San Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta y Offeset Ricaldone
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992371602
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 127 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00990
REF00032

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA José Heriberto Erquicia Cruz
TÍTULO Identidades en El Salvador a través de la memoria colectiva : el caso de Chalchuapa
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Guatemala
EDITORIAL FLASCO
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 198 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00991
GEN00926

TIPOLOGÍA Anuario
AUTORÍA José Luis Lovo Castelar
TÍTULO El intríngulis del Golfo de Fonseca y otros temas territo-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS La Libertad, El Salvador
EDITORIAL Universidad Jose Matias Delgado
FECHA 2017
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 20712472
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 47 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00992
HEM00033

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Oscar Martínez Peñate
TÍTULO El Salvador: Las Negociaciones de los acuerdos de paz 1990-1992
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Nuevo Enfoque
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992396803
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 302 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN00993
GEN00927

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Tomas Fidias Jiménez
TÍTULO Idioma pipil o Nahuat de Cuzcatlán y Tunalán
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tipografía "La Unión"
FECHA 1937
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 160 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01014
GEN00948

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Guillermo Ramos
TÍTULO Identidades, prácticas y expectativas juveniles: Al inicio
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 978999233365
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 230 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01015
GEN00949

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Miguel Huevo Mixco
TÍTULO Un pie aquí y el otro allá: Los migrantes y la crisis de la identidad salvadoreña
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Centro Cultural de España en El Salvador
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992367018
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 100 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01016
GEN00950

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Gallegos Valdés
TÍTULO Panorama de la Literatura salvadoreña: Del período
EDICIÓN 4° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UCA Editores
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992349263
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 490 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01018

CN01017
GEN00951

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Hildegard Vansintjan
TÍTULO Verhalen uit = relatos de El Salvador.
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 47 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01019
GEN00953

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Geoffroy Rivas
TÍTULO La lengua salvadoreña
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Dirección de Publicaciones e Impresos
FECHA 1987
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 131 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01021

CN01020
 GEN00954

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Howard E. Daugherty Ph. D.
TÍTULO Conservación ambiental en El Salvador: Recomendacio-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Artes Gráficas Publicitarias
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 60 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01023

CN001022
 GEN00956

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Pedro Antonio Escalante Arce
TÍTULO Códice Sonsonate
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1992
TOMO 1
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 272 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01024
 GEN00958

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Corina Bruni
TÍTULO Leyendas y algo más
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 1985
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 70 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01025
GEN00959

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Walter A. Thurber
TÍTULO Cien aves de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1978
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 100 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001026
GEN00960

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio del Poder Popular para la Cultura
TÍTULO 1° Inventario de expresiones culturales del municipio de Suchitoto El Salvador: Patrimonio cultural local
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Fundación Imprenta de la Cultura
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 98 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001027
GEN00961

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ángel Arnaiz Quintana
TÍTULO Aquí yacen: Vintiún ciudadanos salvadoreños enterrados en la Iglesia El Rosario de San Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Criterio
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 144 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001028
 GEN00962

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Mario Zetino Duarte
TÍTULO Delincuencia, juventud y sociedad: Materiales para reflexión
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL FLACSO
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992333389
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 288 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01030

CN001029
 GEN00963

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Claudia Llerena
TÍTULO Por Siempre... El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Artes Gráficas Publicitarias
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992378182
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 280 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001031
 GEN00965

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Carlos Gregorio López Bernal

TÍTULO

Mármoles, clarines y bronces fiestas cívico-religiosas en El Salvador, siglos XIX y XX

EDICIÓN

1° edición

PAÍS

San Salvador, El Salvador

EDITORIAL

Editorial Universidad Don Bosco

FECHA

2011

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

23 cm. ; 131 páginas

N° COPIAS

COD. COPIAS

GEN00966

CN001032

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Mons. Jesús Delgado

TÍTULO

Así tenía que morir: ¡Sacerdote! porque así vivió Mons. Oscar A. Romero

EDICIÓN

1° edición

PAÍS

San Salvador, El Salvador

EDITORIAL

Ediciones de la Arquidiócesis

FECHA

2010

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

21 cm. ; 216 páginas

N° COPIAS

1

COD. COPIAS

GEN00967

CN001033

TIPOLOGÍA

Libro

AUTORÍA

Francisco Martínez Suárez

TÍTULO

Vida de José Matías Delgado

EDICIÓN

1° edición

PAÍS

San Salvador, El Salvador

EDITORIAL

Corte Suprema de Justicia

FECHA

2011

TOMO

VOLUMEN

ISBN/ISSN

DESCRIPCIÓN

22 cm. ; 99 páginas

N° COPIAS

1

COD. COPIAS

GEN00968

CN01034

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Lic. Francisco Ponce Escalante
TÍTULO 1811-2011 Bicentenario del primer grito de independencia de Centroamérica: Artículos sueltos sobre el pueblo Barrio de San Jacinto
EDICIÓN 1° edición
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 66 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001035
GEN00969

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Enrique Barrillas
TÍTULO La vuelta a El Salvador en 80 años
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 125 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01037

CN001036
GEN00970

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco J. Monterrey
TÍTULO Historia de El Salvador: Anotaciones Cronológicas 1810-1842
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria UES
FECHA 1996
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 318 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS

CN001038
GEN00972

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Francisco J. Monterrey
TÍTULO Historia de El Salvador: Anotaciones cronológicas 1843-1871
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Universitaria UES
FECHA 1996
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN 845254009970
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 397 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS

CN001039
GEN00973

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Jovel
TÍTULO Las monedas que circularon en El Salvador durante la época colonial española, siglos XVI a XIX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2018
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996109874
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 504 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001040
GEN00974

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Jovel
TÍTULO Historia Numismática de El Salvador en el siglo Dieci-
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996104824
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 376 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001041
GEN00975

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Jovel
TÍTULO Historia Numismática de El Salvador en el siglo veinte: Del nacimiento hasta la desaparición del Colón
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996104305
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 505 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00976
 CN001042

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Jovel
TÍTULO Monedas de proclama en Centroamérica durante la anexión al imperio mexicano de Agustín de Iturbide
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996101229
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 115 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN00977
 CN001043

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Asociación de Capacitación e Investigación para la Sa-
TÍTULO Cursos de formación en supervisión psicológica: Siste-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL ACISAM
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992395400
DESCRIPCIÓN 20 cm. ; 83 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN01165, CN01166

GEN00978
 CN001044

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Alcaldía Municipal San Rafael Cedros
TÍTULO Inventario de el patrimonio cultural de San Rafael Ce-
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 137 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001045
GEN00979

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gilberto Aguilar Avilés
TÍTULO Consejo de Guerra de Abril de 1944 segunda parte
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 33 cm. ; 463 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001065
GEN00999

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gilberto Aguilar Avilés
TÍTULO Consejo de Guerra de Abril de 1944 primera parte
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 33 cm. ; 463 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001066
GEN01000

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luz de María
TÍTULO Causas de la participación del clero salvadoreño en el movimiento emancipador del 05 de Noviembre de 1811 en El Salvador y la postura de las autoridades eclesiales del Vaticano ante dicha participación
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 600 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01068

CN001067
 GEN01001

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Dagoberto Marroquín (1811)
TÍTULO Representatividad y pueblo en las revueltas de principios
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 29 cm. ; 448 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01070

CN001069
 GEN01003

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Heracles I
TÍTULO El Salvador insurgente 1811-1821 Centroamérica
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 519 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01072

CN001071
 GEN01005

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA El Caballero de la Historia
TÍTULO Proceso independentista 1811-1821
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 564 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01074

CN001073
GEN01007

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Turcios
TÍTULO Rebelión: San Salvador 1960
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CENISH
FECHA 2017
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996190940
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 333 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001075
GEN01009

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Ignacio Martínez Arnáiz
TÍTULO Ecología
EDICIÓN 5° edición
PAÍS El Salvador
EDITORIAL UCA editores
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 8484050653
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 201 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001076
GEN01010

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ana Silvia Menjívar de Síntigo
TÍTULO Usos del suelo en el Centro Histórico de San Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresos Quijano
FECHA 2010
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992392218
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 206 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01011
 CN001077

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Don Antonio Gutiérrez y Ulloa
TÍTULO Estado general de la provincia de San Salvador: Reyno de Guatemala
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Academia Salvadoreña de la Historia
FECHA 2017
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996130809
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 164 páginas
N° COPIAS 4
COD. COPIAS CN01079, CN01080, CN01081

GEN01012
 CN001078

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Luis Sidney Castro Escobar
TÍTULO Movimientos magisteriales década 1960-1970
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Universitaria UES
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996105128
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 94 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01016
 CN001082

TIPOLOGÍA Revista
AUTORÍA Patronato Panamá
TÍTULO Canto Rodado
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Panamá
EDITORIAL Alfa Omega Impresores
FECHA 2018
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 220 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001083
HEM00034

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jorge Alfredo Calvo Pacheco
TÍTULO Vocabulario: Castellano Pípil kastíyan
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL UFG Editores
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 181 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001084
GEN01017

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José Roberto Suárez
TÍTULO 1854 barcos y velas: Huellas históricas marítimas de El
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Grupo Calvo
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 81 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001085
GEN01018

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Alberto Sirí
TÍTULO Así fue mi vida
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1972
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 19 cm. ; 154 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01019
 CN001086

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Christoph Jahnel
TÍTULO Historia de la Iglesia Luterana de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresos Gráficolor
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 348 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01021
 CN001088

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Breni Cuenca
TÍTULO El Salvador el pensamiento e historia
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Secretaria de Arte y Cultura del FMLN
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 671 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01022
 CN001089

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Cruz Roja
TÍTULO Convención de la HAYA del 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado
EDICIÓN
PAÍS Guatemala
EDITORIAL Comité Internacional de la Cruz Roja
FECHA 1992
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 31 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001090
GEN01023

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Santiago I. Barberena
TÍTULO Historia de El Salvador: Época antigua y de la conquista
EDICIÓN 3° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1977
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 321 páginas
N° COPIAS 4
COD. COPIAS

CN001093
GEN01026

TIPOLOGÍA Boletín
AUTORÍA Academia Salvadoreña de la Historia
TÍTULO
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 84 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001096
HEM00035

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Arturo Taracena Arriola
TÍTULO Periódicos salvadoreños de la primera mitad del siglo XIX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador
EDITORIAL Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 36 cm. ; 222 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001097
GEN01029

TIPOLOGÍA Diccionario
AUTORÍA
TÍTULO Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1940
TOMO I
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 26 cm. ; 533 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN001098
REF00034

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Jacinto Paredes
TÍTULO Salvadoreños de estirpe
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Editorial Delgado
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 23 cm. ; 149 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001099
GEN01030

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Dr. Manuel Luis Escamilla
TÍTULO Cultura del mestizaje
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Cultura y Comunicaciones
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 23 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01031
CN01100

TIPOLOGÍA Literatura
AUTORÍA Ana María Dueñas
TÍTULO El popol - vuh: Para nuestros niños
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL BANCASA
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 32 cm. ; 124 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01108

GEN01038
CN001107

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Don Cruz Ulloa
TÍTULO Codificación de leyes patrias
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Comisión Especial Supremo Poder Ejecutivo
FECHA 1879
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 33 cm. ; 368 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01040
CN01109

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: La República 1808-1923
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2000
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992381027
DESCRIPCIÓN 33 cm. ; 344 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN01111, CN01112

GEN001041
 CN001110

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: La República 1808-1923
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2000
TOMO II
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 33 cm. ; 656 páginas
N° COPIAS 3
COD. COPIAS CN01114, CN01115

GEN01044
 CN01113

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Gustavo Herodier
TÍTULO San Salvador: El esplendor de una ciudad 1880-1930
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL ASESUIZA
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992320001
DESCRIPCIÓN 33 cm. ; 359 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01117

GEN01047
 CN01116

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: En el mundo Maya
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2001
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 33 cm. ; 250 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01119

CN01118
GEN01049

TIPOLOGÍA Atlas
AUTORÍA Carlos Cañas Dinarte
TÍTULO Atlas histórico cartográfico de El Salvador 1529-1909
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Centro Nacional de Registros
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992391907
DESCRIPCIÓN 38 cm. ; 389 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01120
REF00035

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Un rincón mágico I
EDICIÓN 5° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 153 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01121
GEN01051

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Su riqueza artesanal
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 1997
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01123

CN001122
 GEN01052

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: La maravillosa Costa del Pacífico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2009
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001123
 GEN01054

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Río Lempa riqueza y majestuosidad
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco agrícola
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996195518
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001125
 GEN01055

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Una mirada a nuestra arquitectura
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2012
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992387979
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01126
 GEN01056

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador fiestas populares del rincón mágico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992387999
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001127
 GEN01057

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Monumentos y esculturas del rincón mágico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992387986
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001128
 GEN01058

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Comprometido con la estabilidad
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2107
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996195525
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01059
 CN001129

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Vida y paisaje
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2015
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996195501
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01060
 CN01130

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: La tierra que nos sustenta
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2018
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996195532
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01061
 CN001131

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Panorámica de la pintura siglo XX
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992381078
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 187 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01133

CN001132
GEN01062

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Flores del rincón mágico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2005
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001134
GEN01064

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Fauna silvestre del rincón mágico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2007
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001135
GEN01065

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Ministerio de Educación
TÍTULO En el Camino de la transformación educativa
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 31 cm. ; 140 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001136
 GEN01066

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: La huella colonial
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Miami, Florida
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9977122202
DESCRIPCIÓN 33 cm. ; 198 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01137
 GEN01067

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador: Antigua civilizaciones
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Miami, Florida
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 1995
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9977121605
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 180 páginas
N° COPIAS 21
COD. COPIAS

CN001138
 GEN01068

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Stephen Grant
TÍTULO Postales salvadoreñas del ayer 1900-1950
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Cuscatlán
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992320011
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 289 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS

CN001139
GEN01069

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Cuscatlán
TÍTULO Roberto Huezo su mundo
EDICIÓN 1° edición
PAÍS México
EDITORIAL Banco Cuscatlán
FECHA 1996
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9687533056
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 143 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001140
GEN01070

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA ASESUIZA
TÍTULO Crónica de nuestra tierra: Historia natural de El Salvador
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL ASESUIZA
FECHA 2004
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789992371862
DESCRIPCIÓN 34 cm. ;176 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001141
GEN01071

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos Velis
TÍTULO Historia del teatro en El Salvador: De la colonia 1900
EDICIÓN 1° edición
PAÍS Chiapas, México
EDITORIAL Instituto Chiapaneco de Cultura
FECHA 1993
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9686492712
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 142 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001142
 GEN01072

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Manuel Rubio Sánchez
TÍTULO Historia del añil o Xiquilite en Centroamérica
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1976
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 449 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001143
 GEN01073

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Fundación José Ortega y Gasset
TÍTULO Revista de Occidente
EDICIÓN
PAÍS Madrid, España
EDITORIAL Fundación José Ortega y Gasset
FECHA 1923
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 00348635
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 261 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001144
 HEM00036

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Wilfredo Bonifacio Córdova
TÍTULO Exolotlán : el ultimo vestigio maya
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Creatividad Publicitaria
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 84 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001145
GEN01074

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA La Asamblea Legislativa de la Republica de El Salva-
TÍTULO Leyes General de Cementerios
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Diario Oficial
FECHA 1973
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 16 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001146
GEN01075

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA José D. Gámez
TÍTULO Gerardo Barrios Ante la Posterioridad
EDICIÓN 2° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación
FECHA 1965
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 468 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001147
GEN01076

TIPOLOGÍA Revista
AUTORÍA
TÍTULO Revista de Humanidades y Ciencias Sociales N°5
EDICIÓN Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Ministerio de Educación. viceministerio Ciencia y Tecno-
FECHA 2013
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 23060786
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 244 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001148
HEM00037

TIPOLOGÍA Revista
AUTORÍA Secretaria de Cultura
TÍTULO Identidades : revista de ciencias sociales y humanidades
EDICIÓN 1° edición
PAÍS El Salvador
EDITORIAL Talleres de la DPI
FECHA 2016
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 22244727
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 275 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001149
HEM00038

TIPOLOGÍA Revista
AUTORÍA Ministerio de Educación : viceministerio Ciencia y Tec-
TÍTULO Revista de Humanidades y Ciencias Sociales
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL CENICSH
FECHA 2011
TOMO
VOLUMEN 1
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 194 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001150
HEM00039

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Carlos E. Cortez
TÍTULO Ne nawat yultuk : el náhuat vive Náhuat/pipil de El Salvador Te Tik wat Tunelwat
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Impresos El Universitario
FECHA 2014
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996104145
DESCRIPCIÓN 21 cm. ; 213 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001151
 GEN01077

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Banco Agrícola
TÍTULO El Salvador : Aves del rincón mágico
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Banco Agrícola
FECHA 2006
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9992387904
DESCRIPCIÓN 34 cm. ; 156 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN01152
 GEN01078

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Academia Nacional de Seguridad Pública. Instituto especializado de Nivel superior
TÍTULO Estudios evaluación de la aplicación estándares internacionales y jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos a la función policial
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL ANSP
FECHA 2017
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996192265
DESCRIPCIÓN 25 cm. ;200 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01182

CN01153
 GEN01079

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Academia Nacional de Seguridad Pública. Instituto especializado de Nivel superior
TÍTULO Impacto de las acciones de prevención implementadas por la PNC, en la percepción de seguridad de la comunidad educativa del Municipio de San Pedro Perulapán, durante el periodo de mayo de 2016 a agosto de 2017
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Instituto Especializado de Nivel Superior
FECHA 2017
ISBN/ISSN 9789996192258
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 137 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN1181

CN001154
 GEN01080

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Merelyn Humberto Ferrer, Santos Morena Sánchez de
TÍTULO Concepción de la disciplina predominante en la Policía
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL ANSP
FECHA 2019
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996132810
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 118 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01180

CN001155
 GEN01081

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Rodríguez Montano Gonzalo Oliberio
TÍTULO Principales generadoras del estrés en el personal de la Policía Nacional Civil y su incidencia en el desempeño policial
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Academia Nacional Civil
FECHA 2018
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996192271
DESCRIPCIÓN 24 cm. ; 117 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01182

CN001156
 GEN01082

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Augusto Rigoberto López Ramírez
TÍTULO Percepción ciudadana sobre el trabajo de prevención
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL ANSP
FECHA 2019
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996132865
DESCRIPCIÓN 25 cm. ; 128 páginas
N° COPIAS 2
COD. COPIAS CN01178

CN001157
 GEN01083

TIPOLOGÍA Boletín
AUTORÍA Comisión del Sector de Justicia
TÍTULO Divulgación Jurídica
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Unidad Técnica ejecutiva del Sector de Justicia
FECHA 1998
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 79 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001158
 HEM00041

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA Ana Mercedes Padilla P.
TÍTULO Breve Estudio sobre la Zabila
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Universidad de El Salvador
FECHA 1944
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 27 cm. ; 34 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001159
 GEN01084

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA José Antonio Carranza
TÍTULO Concepto moderno del derecho privado
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1901
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 34 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01085
 CN001160

TIPOLOGÍA Folleto
AUTORÍA Unidad Técnica Ejecutiva del sector de Justicia UTE
TÍTULO Orientaciones sobre el nuevo proceso penal
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Print Express S., A.
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 20x17 cm. ; 30 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01086
 CN001161

TIPOLOGÍA Tesis
AUTORÍA Fabio Castillo
TÍTULO Ley de Imprenta
EDICIÓN
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Imprenta Nacional
FECHA 1903
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 14 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

GEN01089
 CN001164

TIPOLOGÍA Boletín
AUTORÍA Comisión Coordinadora del Sector de Justicia
TÍTULO Divulgación jurídica N°5
EDICIÓN
PAÍS
EDITORIAL Unidad Técnica Ejecutiva
FECHA 1999
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN
DESCRIPCIÓN 22 cm. ; 76 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001166
HEM00041

TIPOLOGÍA Libro
AUTORÍA Roberto Badía Montalvo
TÍTULO Religiones de la antigüedad
EDICIÓN 1° edición
PAÍS San Salvador, El Salvador
EDITORIAL Tecnoimpresos
FECHA
TOMO
VOLUMEN
ISBN/ISSN 9789996121876
DESCRIPCIÓN 28 cm. ; 524 páginas
N° COPIAS 1
COD. COPIAS

CN001172
GEN01095

COLECCIÓN	TIPO DE MATE-	General	1107	COLECCIÓN	TIPO DE MATE-	Referencia	36	COLECCIÓN	TIPO DE MATE-	Hemeroteca	42
	Albúm		1		Almanaque		0		Actas		0
	Artículo		1		Atlas		1		Conferencias		11
	Autobiografía		0		Biografías		23		Seminarios		0
	Bitácora		0		Bibliografías		0		Cursos		0
	Cartas		3		Catálogos		0		Ferias		0
	Fascículo		0		Curriculum		0		Cumbres		0
	Folleto		74		Diccionario		8		Anales		0
	Libro		988		Directorios		1		Anuario		1
	Literatura		34		Enciclopedias		0		Apéndice		0
	Tesis		6		Glosarios		1		Boletín		12
					Guías		1		Censos		1
					Índices		0		Cuadernos		6
					Manual		1		Memoorias		3
Acervo bibli-									Periódicos		0
									Revistas		8
									Tratados		0
									AC		11

Academia Salvadoreña de La Historia

Por: Academia Salvadoreña de la Historia

Alameda Juan Pablo II y Novena Avenida Norte # 425,
San Salvador (Casa de las Academias)

+(503) 2281- 3899 | +(503) 7654-3899

www.historia.org.sv

Primera edición. 2020

Contáctenos a:

Twitter: @ahistoriasv

Facebook: Academia Salvadoreña de la Historia

Correo: ahistoriaes@gmail.com

Teléfono: +(503) 2281- 3899 | +(503) 7654-3899

Correo electrónico: ahistoriaes@gmail.com